

**Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre
Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas**

Distr. general
20 de diciembre de 2024

Español
Original: inglés

Plenario de la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica
y Servicios de los Ecosistemas
11º período de sesiones
Windhoek, 10 a 16 de diciembre de 2024

**Informe del Plenario de la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas sobre la labor realizada en su 11º período
de sesiones**

Adición

**Resumen para los encargados de la formulación de políticas de la
evaluación temática de los vínculos entre la diversidad biológica,
el agua, la alimentación y la salud (evaluación del nexo)**

En el anexo de la presente adición figura el resumen para los encargados de la formulación de políticas de la evaluación temática de los vínculos entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud (evaluación del nexo) de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas.

Anexo

Resumen para los encargados de la formulación de políticas de la evaluación temática de los vínculos entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud (evaluación del nexo)

Autores¹

Pamela McElwee (Copresidenta, Estados Unidos de América), Paula A. Harrison (Copresidenta, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Tiff van Huysen (IPBES), Virginia Alonso Roldán (Argentina), Edmundo Barrios (Venezuela (República Bolivariana de), España/Italia), Purnamita Dasgupta (India), Fabrice DeClerck (Bélgica/Francia), Zuzana V. Harmáčková (Chequia), David T. S. Hayman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nueva Zelanda/Nueva Zelanda), Mario Herrero (Costa Rica/Estados Unidos de América), Ritesh Kumar (India), Debora Ley (México, Estados Unidos de América/Guatemala), Diana Mangalagiu (Francia, Rumanía/Francia), Rosemary A. McFarlane (Australia), Craig Paukert (Estados Unidos de América), Walter Alberto Pengue (Argentina), Paula Ribeiro Prist (Brasil/Estados Unidos de América), Taylor Ricketts (Estados Unidos de América), Mark Rounsevell (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Alemania), Osamu Saito (Japón), Odirilwe Selomane (Sudáfrica), Ralf Seppelt (Alemania), Pramod K. Singh (India), Nadia Sitas (Sudáfrica), Pete Smith (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), James Vause (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Ernest Lytia Molua (Camerún), Carlos Zambrana-Torrel (Bolivia (Estado Plurinacional de)/Estados Unidos de América), David Obura (Kenya)²

Miembros del comité de gestión que han impartido orientaciones para la preparación de la presente evaluación

Alla Aleksanyan, Douglas Beard, Hamid Čustović, Luthando Dziba, David Obura, Isabel Sousa Pinto

Descargo de responsabilidad

Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en los mapas que se utilizan en la presente evaluación no entrañan juicio alguno por parte de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas acerca de la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Estos mapas se han elaborado o usado con el único fin de facilitar la evaluación de las amplias zonas biogeográficas representadas en ellos.

¹ Los autores se mencionan junto con su país o países de nacionalidad (entre paréntesis), separados por una coma si tienen más de uno; y, tras una barra oblicua, su país de afiliación, si es diferente del país o países de nacionalidad, o su organización si pertenecen a una organización internacional. Los países y organizaciones que han designado a los expertos figuran en el sitio web de la IPBES.

² David Obura fue Copresidente de la evaluación hasta su elección como Presidente de la IPBES en el décimo período de sesiones del Plenario, y su mandato como Copresidente se correspondió con la preparación de la 2ª versión del proyecto de los capítulos y la 1ª versión del proyecto del resumen para los encargados de la formulación de políticas. Posteriormente, el Sr. Obura fue miembro del comité de gestión de la evaluación.

Preámbulo

La evaluación temática de los vínculos entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud (evaluación del nexo) de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) aborda el carácter complejo e interconectado de las crisis y los retos que plantean la pérdida de diversidad biológica, la disponibilidad y la calidad del agua, la inseguridad alimentaria, los riesgos para la salud y el cambio climático. Para ello, ofrece una evaluación crítica de las pruebas sobre las interrelaciones entre cinco elementos del nexo: diversidad biológica, agua, alimentación, salud y cambio climático. Aunque no se menciona en el título de la evaluación, el cambio climático tiene interacciones importantes y crecientes –si bien suelen pasarse por alto– con todos los elementos del nexo por conducto de los impactos del cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación. El cambio climático es uno de los factores impulsores directos más importantes de la pérdida de diversidad biológica, por lo que se considera uno de los cinco elementos del nexo. Aunque la energía no se considera un elemento del nexo, se evalúan los aspectos pertinentes de los sistemas energéticos cuando tienen interrelaciones con la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud y la adaptación al cambio climático y su mitigación. Otros sistemas, como la tierra, el suelo y el aire, se consideran elementos transversales y no elementos del nexo autónomos.

Los enfoques basados en el nexo son importantes porque, a pesar de la naturaleza interrelacionada de los factores impulsores y las causas subyacentes de la degradación de la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud y el clima, las decisiones para hacer frente a estas amenazas a menudo se toman de forma aislada, lo cual da lugar a posibles desajustes, disyuntivas no planificadas y consecuencias imprevistas. En los enfoques basados en el nexo se reconoce el hecho de que los retos dentro de cada elemento están interconectados con otros elementos a través de múltiples escalas espaciales y temporales. Al mejorar la comprensión de estas interconexiones y detectar oportunidades de colaboración entre sectores y escalas, las conclusiones de la evaluación del nexo pueden contribuir a una gestión y gobernanza sinérgicas y holísticas. En la **figura REFP.1** se ofrecen conceptos y definiciones clave relacionados con la evaluación del nexo.

Este resumen para los encargados de la formulación de políticas se basa en datos procedentes de múltiples sistemas de conocimientos. En él se evalúa el estado de los conocimientos sobre las tendencias pasadas, presentes y posibles en el futuro de las interrelaciones entre los cinco elementos del nexo, con especial atención a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas. Además, en el documento se evalúan los datos relativos a una gama diversa de opciones de respuesta que abordan objetivos, dificultades u oportunidades específicos en la gobernanza y la gestión de estas interacciones entre los elementos del nexo (por ejemplo, la influencia de los elementos entre sí). Estas opciones de respuesta y medidas de gobernanza pueden diseñarse para facilitar que la adopción de decisiones sea coherente y coordinada, supere las disyuntivas y permita sinergias entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud y el cambio climático, al tiempo que apoye un cambio transformador hacia futuros justos y sostenibles, en consonancia con los objetivos y marcos de políticas mundiales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible³, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal⁴ y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático⁵ y el Acuerdo de París⁶. En lo sucesivo, nos referiremos de forma más concisa a estos objetivos y marcos de políticas mundiales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París.

El resumen para los encargados de la formulación de políticas consta de cuatro partes: A (interacciones del nexo presentes y pasadas), B (interacciones futuras del nexo), C (opciones de respuesta que abordan las interacciones del nexo) y D (gobernanza del nexo para lograr futuros justos y sostenibles). En este informe se ofrece una serie de mensajes clave y de fondo aprobados por los miembros de la IPBES. Los mensajes principales describen las conclusiones de alto nivel de la evaluación para los responsables de la adopción de decisiones. En los mensajes de fondo se dan datos más detallados y la trazabilidad entre los mensajes principales y de fondo se indica entre llaves después de cada mensaje principal. A su vez, la trazabilidad a los datos en los capítulos se indica entre llaves dentro de cada mensaje de fondo. En los mensajes de fondo también se incluyen términos de fiabilidad sobre la base del enfoque de la comunicación del grado de confianza de la IPBES que se explica en el **apéndice 1**.

³ Resolución 70/1 de la Asamblea General.

⁴ Aprobado por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su decisión 15/4.

⁵ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1771, núm. 30822.

⁶ Aprobado por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la decisión 1/CP.21 (FCCC/CP/2015/10/Add.1).

Conceptos y definiciones

Figura REFP.1. Conceptos y definiciones clave utilizados en la evaluación del nexo. Las definiciones detalladas de los cinco elementos del nexo figuran en el recuadro 1.1 del capítulo 1. Cada elemento del nexo se representa con un color único en todas las figuras de esta evaluación: la diversidad biológica se representa con el verde claro; el agua se representa con el verde azulado; la alimentación se representa con el naranja; la salud se representa con el rojo oscuro, y el clima se representa con el púrpura claro.

Mensajes principales

A. Interacciones del nexo presentes y pasadas

KM-A1. La diversidad biológica es fundamental para nuestra propia existencia, ya que contribuye al abastecimiento de agua y alimentos, a nuestra salud y a la estabilidad del clima. La diversidad biológica está disminuyendo en todas las regiones del mundo y a todas las escalas espaciales, lo cual repercute en el funcionamiento de los ecosistemas, la disponibilidad y la calidad del agua, la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud de los seres humanos, las plantas y los animales y la resiliencia a los impactos del cambio climático. La pérdida de diversidad biológica y el cambio climático son interdependientes y producen impactos compuestos e impactos que ponen en riesgo la salud y el bienestar humanos {A2, A3, A4, A5}. La diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas desempeñan un papel fundamental en las contribuciones de la naturaleza a las personas, por ejemplo en la regulación del clima y los ciclos hidrológicos y de nutrientes que son esenciales para el suministro de agua limpia y suficiente, el mantenimiento de los sistemas alimentarios, la regulación de plagas y patógenos, la mejora de la salud física y mental, la provisión de medicinas tradicionales y modernas y el apoyo a las identidades culturales. No obstante, en los últimos 30 a 50 años, todos los indicadores evaluados muestran descensos de la diversidad biológica de entre el 2 % y el 6 % por decenio. La pérdida de diversidad biológica y el cambio climático interactúan y se agravan mutuamente, lo cual repercute negativamente en la resiliencia de los ecosistemas y en todos los demás elementos del nexo. Los ecosistemas funcionales y resistentes contribuyen a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, por ejemplo al amortiguar los fenómenos meteorológicos extremos y actuar como sumideros de carbono. Por el contrario, la pérdida de diversidad biológica reduce la capacidad de los ecosistemas, como los bosques y los océanos, para secuestrar carbono, lo que aumenta las concentraciones de gases de efecto invernadero y acelera el cambio climático. La pérdida de diversidad biológica reduce la disponibilidad de agua, aumenta la aparición de patógenos y agrava algunas formas de contaminación del agua, lo que socava la salud humana, vegetal y animal. La diversidad biológica sostiene pesquerías marinas, costeras y de agua dulce resilientes y productivas, así como los sistemas agrícolas por medio de la polinización, el control de plagas y la salud del suelo. Sin embargo, las prácticas agrícolas insostenibles han contribuido a la pérdida de diversidad biológica, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, el agua y los suelos, y algunos sistemas, como la pesca, se acercan a puntos críticos. En general, el aumento de la producción de alimentos ha mejorado la salud humana, ya que ha ayudado a reducir la mortalidad de niños de entre 1 y 5 años y alargar la esperanza de vida humana. Una alimentación suficiente y sana, que incluya distintas frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, contribuye a una alimentación saludable y sostenible⁷. No obstante, la falta de agrobiodiversidad y diversidad alimentaria sigue limitando estos beneficios para la salud, especialmente para las personas con menos ingresos y las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Persisten las desigualdades en materia de seguridad alimentaria, y el 80 % de las personas subalimentadas se concentra en los países en desarrollo. La alimentación poco saludable y menos variada es una de las causas principales de enfermedades no transmisibles en todo el mundo.

KM-A2. En los últimos 50 años, las tendencias mundiales de una amplia gama de factores impulsores indirectos han intensificado los factores impulsores directos de la pérdida de diversidad biológica y han causado resultados negativos para la diversidad biológica, la disponibilidad y la calidad del agua, la seguridad alimentaria y la nutrición y la salud, y han contribuido al cambio climático {A1, A3, A6}. Las tendencias mundiales de los factores impulsores indirectos de la pérdida de diversidad biológica, como los cambios económicos, demográficos, culturales y tecnológicos (como el consumo excesivo y los residuos), han provocado una intensificación de las tendencias de los factores impulsores directos (como el cambio en el uso de la tierra y el mar, la explotación insostenible, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras) en los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce. Esto se ve empeorado por la fragmentación de la gobernanza en materia de diversidad biológica, agua, alimentación, salud y cambio climático, puesto que diferentes instituciones y agentes⁸

⁷ La alimentación saludable sostenible promueve todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, ejerce baja presión y pocos impactos sobre el medio ambiente, es accesible, asequible, segura y equitativa, y es culturalmente aceptable (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organización Mundial de la Salud). 2019. *Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles*. Rome. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03bf9cde-6189-4d84-8371-eb939311283f/content>.

⁸ Los agentes en relación con el nexo son cualquier persona o grupo que esté asociado o afectado por los elementos del nexo y las opciones de respuesta, directa o indirectamente, formal o informalmente. Los agentes intentan influir en las decisiones públicas y posibilitar medidas para abordar las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de la sociedad {1.3.2, 1.3.3, 4.2.6}. Como ejemplos de categorías de agentes cabe citar las instituciones mundiales y regionales, los gobiernos nacionales, subnacionales y locales, las comunidades educativas y del conocimiento, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, el sector privado y las organizaciones empresariales, las interfaces científico-normativas, las instituciones financieras y los medios de comunicación y las artes, cada uno de los cuales tiene sus propios intereses.

suelen trabajar en agendas de políticas desconectadas y aisladas, lo cual da lugar a objetivos contradictorios y una duplicación de los esfuerzos. Estos impulsores directos e indirectos interactúan entre sí y causan impactos en cascada entre los elementos del nexo. Por ejemplo, el aumento de la producción insostenible de alimentos se ha asociado a la conversión de tierras y la expansión de prácticas agrícolas insostenibles, impulsadas sobre todo por la opulencia. Esas prácticas han provocado la pérdida de diversidad biológica, la reducción de la disponibilidad y la calidad del agua, el aumento del riesgo de aparición de patógenos y el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La sobreexplotación, la sobrepesca y las actividades insostenibles de explotación y producción en la tierra y el mar también degradan los sistemas de agua dulce y marinos que son cruciales para los ciclos del agua, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.

KM-A3. Las decisiones sociales, económicas y relativas a políticas en que se da prioridad a los beneficios a corto plazo y a la rentabilidad financiera para un número reducido de personas, pasando por alto al mismo tiempo los impactos negativos sobre la diversidad biológica y otros elementos del nexo, conducen a resultados desiguales para el bienestar humano. En muchos de los enfoques de gobernanza existentes no se han tenido en cuenta ni se han tratado estos impactos negativos en la degradación de la naturaleza, y los impactos negativos han afectado desproporcionadamente al bienestar de unos en comparación con otros {A6, A7}. En los sistemas económicos y financieros actuales se invierten 7 billones de dólares de los Estados Unidos al año en actividades que dañan la diversidad biológica y otros elementos del nexo. Con los sistemas económicos dominantes puede darse lugar a un crecimiento económico insostenible y desigual y priorizarse únicamente un conjunto limitado de contribuciones de la naturaleza a las personas (por ejemplo, el agua y la alimentación) sin tener en cuenta los diversos valores de la naturaleza. En consecuencia, más de la mitad de la población mundial vive en zonas que experimentan los mayores impactos derivados de la disminución de la diversidad biológica, la disponibilidad y la calidad del agua y la seguridad alimentaria, así como del aumento de los riesgos para la salud y los efectos negativos del cambio climático. Estas cargas afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, así como a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en los países de ingreso más alto. A pesar de esas presiones, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales conservan con éxito la diversidad biológica y gestionan de forma sostenible otros elementos del nexo con sus conocimientos y prácticas, lo que corrobora los argumentos a favor de su reconocimiento como titulares de derechos y su mayor inclusión y participación en la adopción de decisiones. Los esfuerzos por mejorar la situación de los elementos del nexo (por ejemplo, la reglamentación ambiental) han tenido un éxito parcial. No obstante, es improbable que sean plenamente eficaces sin esfuerzos más concertados para abordar las interrelaciones entre los elementos del nexo y sus factores impulsores directos e indirectos. La gobernanza también puede mejorarse mediante la inclusión de un abanico más amplio de agentes y valores, con especial atención a la equidad, junto con reformas económicas y financieras.

B. Interacciones futuras del nexo

KM-B1. Si se mantienen las tendencias actuales de los factores impulsores directos e indirectos, los resultados serán muy negativos para la diversidad biológica, la disponibilidad y la calidad del agua, la seguridad alimentaria y la salud humana, a la vez que se agravará el cambio climático. Las hipótesis en que se otorga prioridad a los objetivos de un solo elemento del nexo sin que se tengan en cuenta otros elementos (es decir, únicamente de la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud humana o el cambio climático) darán lugar a disyuntivas en todo el nexo (recuadro REFP.1) {B1, B2, B3, B4, B5, C6}. Las hipótesis en que las tendencias actuales de los factores impulsores directos e indirectos se mantienen en el futuro se caracterizan por un aumento de la extracción y el exceso de consumo de recursos materiales y un crecimiento económico insostenible y desigual que repercute negativamente en el medio ambiente, así como por la insuficiencia de los esfuerzos para combatir el cambio climático. Los retrasos en la adopción de medidas para alcanzar los objetivos en materia de políticas y la falta de gestión de esos factores impulsores aumentan los costos. Por ejemplo, los costos de abordar la pérdida de diversidad biológica se duplicarían si se retrasasen diez años (un ejemplo sería de 2021 a 2030), mientras que un retraso en la adopción de medidas para afrontar el cambio climático podría añadir un mínimo estimado de 500.000 millones de dólares al año. Las hipótesis en que se otorga prioridad a objetivos o medidas de un solo sector de forma aislada, como la conservación de la diversidad biológica, el suministro de agua, la producción de alimentos, la salud humana o la mitigación del cambio climático, no logran beneficios para todo el nexo debido a las interdependencias entre los elementos del nexo que pueden generar disyuntivas. Los beneficios para todo el nexo dependen de que se reduzca el cambio climático y se vele por que los enfoques de mitigación del cambio climático no repercutan negativamente en otros elementos del nexo (por ejemplo, la conservación de los ecosistemas costeros y marinos que contribuyen al secuestro de carbono). Del mismo modo, las mejoras en todos los elementos del nexo dependen de que se frene la pérdida de diversidad biológica, lo que beneficia a otros elementos del nexo si se hace de forma integrada y justa (por ejemplo, enfoques integrados del paisaje terrestre y marino y aprendizaje y consideración de los derechos y necesidades de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales).

KM-B2. En el futuro es factible obtener beneficios para todo el nexo con resultados positivos para las personas y la naturaleza, pero alcanzar los niveles más altos de resultados positivos en la totalidad de los elementos del nexo es todo un reto. Las hipótesis en que se logran beneficios equilibrados en todos los elementos del nexo tienden a incluir opciones de respuesta con que se conservan, restauran y utilizan y gestionan de forma sostenible los ecosistemas, se reduce la contaminación en los ámbitos terrestre, marino y de agua dulce y se promueven la adopción de una alimentación saludable sostenible y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él {B1, B2, B3, B4}. Las hipótesis positivas presentan entre sus resultados la detención y reversión de la pérdida de diversidad biológica, la mejora de la disponibilidad y la calidad del agua y la seguridad alimentaria, la mejora de los efectos en salud humana y la ralentización del ritmo del cambio climático. Estas hipótesis incluyen la adopción integrada y oportuna de distintas opciones de respuesta que no se centran únicamente en un solo elemento del nexo, sino que incluyen combinaciones de conservación efectiva de la diversidad biológica (en sistemas terrestres, de agua dulce y marinos), restauración de ecosistemas y alimentación saludable sostenible. Se caracterizan por una gestión sostenible de los recursos naturales, un crecimiento económico integrador que garantiza una distribución justa de los beneficios entre los distintos grupos sociales y unos hábitos de consumo sostenible. Además, estas hipótesis tienden a incluir medidas de mitigación del cambio climático y opciones de respuesta que se centran en los factores impulsores de la conversión y degradación de los hábitats, como intervenciones de producción y consumo sostenibles, para invertir la pérdida de diversidad biológica y al mismo tiempo lograr múltiples beneficios para el agua, la alimentación, la salud humana y el clima.

KM-B3. Las hipótesis centradas en las sinergias entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud humana y el cambio climático tienen resultados más beneficiosos para los objetivos en materia de políticas a nivel mundial, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los enfoques de políticas aislados y las medidas en que se otorga prioridad a un único elemento del nexo limitan la consecución de beneficios en todos los objetivos en materia de políticas {B3, B5}. En las hipótesis en que se mantienen o refuerzan las tendencias de las políticas actuales y que se centran en las políticas de diversidad biológica, alimentación o cambio climático de forma aislada no se cumple una gran parte de los objetivos mundiales en materia de políticas. En cambio, las hipótesis que tienen impactos positivos sobre la diversidad biológica y sobre los demás elementos del nexo también tienen efectos más positivos sobre múltiples objetivos en materia de políticas, lo cual demuestra que pueden lograrse sinergias entre los objetivos en materia de políticas mediante una coordinación mayor, mejor y más oportuna de los objetivos y las medidas entre los sectores de políticas. La transformación hacia sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles aportaría numerosos beneficios a los elementos del nexo y ayudaría a los países a gestionar la conversión de tierras y las prácticas agrícolas insostenibles que han conducido a la degradación ambiental, la pérdida de diversidad biológica y los riesgos para la salud, como las enfermedades infecciosas emergentes y la malnutrición. Las políticas de mitigación del cambio climático son más eficaces en hipótesis futuras que minimizan las incompatibilidades entre los elementos del nexo, como la planificación de medidas de forma integrada para evitar la competencia por la tierra y otros recursos entre las medidas de mitigación del cambio climático y los demás elementos del nexo. Las políticas que apoyan la alimentación saludable sostenible, el uso sostenible de recursos y la reducción de desechos y en que se tienen en cuenta los distintos agentes y sus valores y sistemas de conocimientos desempeñan un papel fundamental en las hipótesis en que se logran con éxito futuros sostenibles.

C. Opciones de respuesta que abordan las interacciones del nexo

KM-C1. Existen muchas opciones de respuesta con numerosas sinergias a disposición de los agentes de distintos sectores para gestionar de forma sostenible la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud y el cambio climático. Las opciones de respuesta que no suelen estar centradas en la diversidad biológica pueden tener a menudo mayores beneficios para la diversidad biológica que las diseñadas específicamente como tales. Las opciones de respuesta, cuando se aplican en las escalas y contextos adecuados, proporcionan muchos beneficios en diferentes grados en todos los elementos del nexo, y muchas son de bajo costo {C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9}. Se evaluaron en profundidad 71 opciones de respuesta, que representaban diez grandes categorías de medidas: conservar o detener la conversión de ecosistemas de gran integridad ecológica; restaurar los ecosistemas naturales y seminaturales; gestionar los ecosistemas en tierras y aguas explotadas por el ser humano; consumir de forma sostenible; reducir la contaminación y los desechos; integrar la planificación y la gobernanza; gestionar el riesgo; garantizar los derechos y la equidad; armonizar la financiación, y una categoría “otros” que contiene otras opciones importantes. Las opciones de respuesta varían mucho en cuanto a sus repercusiones en todo el nexo. Para algunas opciones de respuesta, los datos indican posibles beneficios en todos los elementos del nexo: los ejemplos incluyen la gestión integrada del paisaje terrestre y marino, el uso eficiente del agua en la agricultura, la alimentación saludable sostenible, la gestión de la diversidad biológica para las zoonosis, la bioeconomía sostenible y la restauración de ecosistemas que contribuyan a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él (por ejemplo, los bosques, los suelos, los humedales, las turberas y los manglares). En el caso de otras opciones de respuesta, un menor número de elementos del nexo resulta beneficioso. Algunas opciones de respuesta que surgen de un elemento pueden tener consecuencias negativas imprevistas en otros elementos del nexo si no se aplican con cuidado (por ejemplo, la energía eólica marina, la explotación de presas). Muchas opciones de respuesta son de bajo costo (por

ejemplo, la agroecología, la acuicultura multitrófica integrada, las evaluaciones del impacto en la salud o la intensificación ecológica de la agricultura). Las opciones que abren nuevas formas de financiación, que cambian los modelos de negocio o que armonizan mejor los incentivos, aunque suponen un reto, pueden crear oportunidades para más cambios en todo el sistema y pueden aumentar las sinergias sectoriales en la actualidad y en el futuro. En el **apéndice 4** se describen brevemente todas las opciones de respuesta, a las que aquí solo se hace referencia por su nombre.

KM-C2. Las opciones de respuesta pueden facilitarse u obstaculizarse entre sí, y dar lugar a posibles sinergias y disyuntivas entre ellas. La eficacia de las opciones de respuesta a la hora de conseguir beneficios para todo el nexo puede mejorarse si se aplican conjunta o secuencialmente, ya que algunas opciones de respuesta permiten otras o amplían sus beneficios {C6, C8, C10, D2}. Las opciones de respuesta que reducen la competencia por la tierra u otros recursos pueden facilitar otras opciones de respuesta para lograr resultados positivos en varios elementos del nexo. Por ejemplo, la alimentación saludable sostenible, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la intensificación ecológica y la intensificación sostenible de la agricultura y la restauración de los ecosistemas pueden combinarse (es decir, agruparse), incentivarse e impulsarse mediante un cambio de comportamiento a fin de detener o revertir la pérdida de diversidad biológica, reducir la conversión de tierras y la contaminación del agua, mejorar la salud humana y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas opciones de respuesta son intrínsecamente similares a las agrupaciones en el sentido de que comprenden varias medidas sinérgicas, como los sistemas alimentarios indígenas que surgen de los conocimientos indígenas y locales y de las prácticas tradicionales y que se basan en visiones holísticas del mundo. Las opciones de respuesta diseñadas y aplicadas de forma aislada, sin tener en cuenta las interconexiones entre ellas, pueden dar lugar a menos beneficios en todos los elementos del nexo. Los enfoques de planificación y gobernanza integradas, los enfoques basados en derechos⁹ y la armonización de la financiación pueden facilitar la agrupación y secuenciación de las opciones de respuesta para lograr sinergias o distintos beneficios secundarios, abordar las disyuntivas e incluso conseguir ahorrar costos. Velar por la participación plena y efectiva de una amplia gama de agentes, incluidos los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, en el diseño conjunto, la coordinación y la aplicación de agrupaciones de opciones de respuesta puede ayudar a aumentar la magnitud y la equidad de los beneficios, así como a facilitar la aparición de nuevas opciones a partir de contextos de colaboración.

KM-C3. Las opciones de respuesta pueden impulsar con fuerza las iniciativas en materia de políticas a nivel mundial, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, para lograr futuros justos y sostenibles. Las opciones de respuesta diseñadas para beneficiar a múltiples elementos del nexo también pueden promover varios objetivos y metas en los marcos de políticas a nivel mundial, mediante el refuerzo de las sinergias y su armonización (recuadro REFP.2) {C10}. La aplicación de las 71 opciones de respuesta evaluadas apoyaría colectivamente la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y las metas de mitigación y adaptación a largo plazo del Acuerdo de París. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que guardan relación directa con los elementos del nexo (es decir, los Objetivos 2, 3, 6, 13, 14 y 15) son respaldados por el mayor número de opciones de respuesta, pero estas opciones y otras también contribuyen sustancialmente a la consecución de los 11 Objetivos restantes. 24 opciones de respuesta, entre las que se cuentan la adaptación basada en los ecosistemas en paisajes rurales, la cooperación transfronteriza en materia de aguas, los sistemas alimentarios indígenas, la infraestructura verde urbana, las soluciones basadas en la naturaleza urbana y la agroecología, promueven cada una de ellas más de 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible y más de 5 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Las opciones de respuesta basadas en la incorporación de la diversidad biológica a todos los sectores y dentro de cada uno de ellos, aunque estén centradas principalmente en la diversidad biológica, también tienen posibilidades considerables de beneficiar a otros elementos del nexo y sustentar así los marcos de políticas mundiales. Además de ayudar a alcanzar objetivos mundiales, estas opciones de respuesta suponen beneficios directos y tangibles para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales donde se aplican.

D. Gobernanza del nexo para lograr futuros justos y sostenibles

KM-D1. Transformar los modos de gobernanza aislados actuales mediante enfoques más integradores, inclusivos, equitativos, responsables, coordinados y adaptables permite aplicar con éxito las opciones de respuesta para gestionar los elementos del nexo, y sus factores impulsores directos e indirectos asociados, de forma integrada, con beneficios para las personas y la naturaleza ahora y en el futuro {A1, A7, D1, D2}. La gobernanza actual no consigue hacer frente a los retos complejos, interconectados e interdependientes que se derivan del ritmo y la escala del cambio ambiental y el aumento de las desigualdades. Las instituciones fragmentadas y aisladas y las políticas a corto plazo, contradictorias o no inclusivas socavan la consecución de marcos de políticas mundiales. Abordar los factores impulsores indirectos del cambio ambiental, así como los valores y comportamientos

⁹ En consonancia con la consideración de la sección C sobre la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

subyacentes que influyen en esos factores, es crucial para atajar el declive de la naturaleza y sus contribuciones a las personas, y es esencial para mejorar los planteamientos de gobernanza. Los “enfoques de gobernanza del nexo” hacen posibles unos encuadres más sinérgicos, holísticos y transdisciplinarios de los problemas y las soluciones, integran a más agentes en las distintas interacciones del nexo, recalcan los valores explícitos como la equidad y la rendición de cuentas, posibilitan la armonización de políticas, la colaboración y la integración y son experimentales, adaptables y reflexivos. La integración de estos componentes de la gobernanza del nexo y la adopción de decisiones con diferentes agentes y en distintos sectores y escalas puede fomentar el enfoque de toda la sociedad, consagrado en muchos marcos de políticas a nivel mundial.

KM-D2. Los déficits de financiación para cubrir las necesidades en materia de diversidad biológica ascienden a entre 0,3 billones y 1 billón de dólares al año, y las necesidades de inversión adicional para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible más directamente relacionados con el agua, la alimentación, la salud y el cambio climático ascienden al menos a 4 billones de dólares al año. Una actuación urgente para transformar los valores y las estructuras y hacer frente al dominio de un conjunto reducido de intereses dentro de los sistemas económicos y financieros puede permitir un aumento de las inversiones para la diversidad biológica y los demás elementos del nexo {D3}. La transformación de los sistemas económicos y financieros puede llevarse a cabo mediante el fortalecimiento de la capacidad de los responsables de la adopción de decisiones para comprender y responder a las conexiones entre los sistemas económicos y ecológicos y utilizar instrumentos financieros y económicos sostenibles. Los cambios en el entorno propicio fiscal y normativo pueden modificar los incentivos financieros al aumentar los costos de causar daños a la naturaleza y fomentar cambios en los modelos de negocio, entre otras cosas al mejorar el rendimiento de las inversiones que benefician a la naturaleza. Las opciones de respuesta complementarias pueden ayudar a armonizar los sistemas económicos y financieros con la diversidad biológica y a reducir los incentivos negativos que provocan daños a la diversidad biológica y a los elementos del nexo. Otros cambios más transformadores pueden ser la adopción y el uso de métricas más allá del producto interno bruto y la inclusión de diversos valores y agentes en la adopción de decisiones económicas y financieras. Esto puede sustentarse con una mejora del acceso a los recursos financieros y la disponibilidad de estos, en particular para los países en desarrollo, así como con la resolución de los problemas de deuda existentes y el reconocimiento de la necesidad de unas transiciones justas y equitativas. Las personas marginadas tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, así como los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, se enfrentan a especiales dificultades para acceder a la financiación de sus necesidades. En conjunto, esos esfuerzos podrían reformar la relación entre la economía y la naturaleza, mejorar la equidad y obtener resultados de desarrollo sostenible.

KM-D3. Los enfoques de gobernanza del nexo, la adopción de decisiones y el fomento de la capacidad pueden mejorarse mediante una serie de pasos y medidas deliberativos, sustentados en diversas pruebas. Una amplia gama de agentes de distintos sectores puede emplear una hoja de ruta de medidas del nexo con el fin de detectar problemas y valores comunes para así colaborar en favor de soluciones que ayuden a materializar unos futuros justos y sostenibles acordes con los marcos de políticas mundiales. Los instrumentos y los métodos que facilitan una comprensión holística de los elementos del nexo pueden enriquecer los conocimientos y mejorar la cooperación y la adopción de decisiones {D2, D4, D5}. Los pasos de la hoja de ruta pueden aplicarse a retos u oportunidades específicos relacionados con los elementos del nexo y sus interacciones y pueden incluir: caracterizar los factores impulsores directos e indirectos y sus impactos, encontrar y convocar a agentes de gobernanza en todos los sectores y escalas, comprender las interacciones e interdependencias entre los elementos del nexo, cocrear visiones y armonizar valores, determinar opciones de respuesta y sus sinergias y disyuntivas, evaluar las condiciones propicias y superar las barreras a las medidas coordinadas e integradas, negociar la implementación y la ampliación, y hacer un seguimiento y aprender de forma iterativa. Estos pasos pueden ser emprendidos por una serie de agentes que trabajen juntos y dependan de una cooperación entre ellos más inclusiva y a distintas escalas. Sin embargo, existen muchas barreras a la actuación colaborativa, como los sistemas interseccionales y agravantes de la marginación, especialmente para grupos como los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, la juventud, las personas mayores, las personas migrantes y desplazadas, las mujeres y las personas con discapacidad. El aumento de las capacidades de gobernanza puede reforzar la concienciación sobre la necesidad de cambio, mejorar la coproducción de conocimientos, ayudar a surcar disyuntivas y contribuir a abordar las injusticias. Las medidas de la hoja de ruta pueden ser tanto graduales como transformadoras, y todas pueden mejorar la situación actual y ayudar a avanzar hacia un futuro justo y sostenible.

Mensajes de fondo

A. Interacciones del nexos presentes y pasadas

A1. Las tendencias mundiales de los factores impulsores indirectos de la pérdida de diversidad biológica, incluidos los cambios económicos, demográficos, institucionales, culturales y tecnológicos, han aumentado o se han acelerado en los últimos 50 años (*bien establecido*) {2.3.2}. Dichas tendencias, a su vez, han provocado una intensificación de las tendencias de los factores impulsores directos (como los cambios en el uso de la tierra y el mar, la explotación insostenible de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras) con efectos en cascada sobre todos los elementos del nexos (figuras REFP.2 y REFP.3) (*bien establecido*) {2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6.1}. La gobernanza aislada que trata los elementos del nexos por separado agrava aún más estos retos (*bien establecido*) {1.1.1, 1.1.2.2, 4.2.2, 6.2.5, 7.2.5}. Un total de 10 de los 12 indicadores de las cinco categorías de factores impulsores indirectos (económicos, demográficos, institucionales, culturales y tecnológicos) han aumentado desde 2001 (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2} (figura REFP.3). La investigación y la innovación (es decir, el desarrollo tecnológico), la educación, la reducción de la pobreza y determinada reglamentación ambiental han permitido mejorar las tendencias de los elementos del nexos (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.3.2.4, 2.3.2.5} (figura REFP.3). Sin embargo, los efectos negativos de otros factores impulsores indirectos, como el crecimiento del producto interno bruto, el comercio, la población y la urbanización, así como el elevado consumo per cápita en los países de ingreso alto y el aumento del consumo per cápita mundial, han intensificado los factores impulsores directos –si bien el ritmo del cambio varía entre regiones y países–, lo cual ha dado lugar a efectos negativos en cascada sobre los elementos del nexos (*bien establecido*) {2.3.1, 2.4} (figuras REFP.2 y REFP.3). A menudo, los Gobiernos y otros agentes han fracasado a la hora de abordar estos retos, sobre todo porque las políticas sectoriales no suelen tener en cuenta los factores impulsores indirectos y siguen estando fragmentadas en diferentes instituciones y agentes; esto da lugar a lagunas en la gobernanza, objetivos e incentivos contradictorios y provoca consecuencias imprevistas y un uso ineficiente de los recursos (*bien establecido*) {1.1.2, 1.3.4, 4.2.2, 4.5.4, 7.2.5}. El número de conflictos armados ha aumentado desde 2010 (*bien establecido*) {2.3.2.3}. Los conflictos han intensificado algunos factores impulsores directos y, además de la pérdida de vidas humanas, pueden dañar o destruir la diversidad biológica, las tierras agrícolas y el suministro de agua y repercutir en el bienestar humano. Los conflictos armados también crean barreras a la colaboración y retrasan gravemente las medidas colectivas y transformadoras en apoyo del desarrollo sostenible (*bien establecido*) {2.3.2.3}.

Figura REFP.2. A. Tendencias temporales de los indicadores de los factores impulsores indirectos que afectan a los elementos del nexo. B. Tendencias temporales de los indicadores de los elementos del nexo. Las tendencias se basan en datos mundiales o en datos nacionales agregados de todo el mundo correspondientes a cuatro niveles de ingreso del Banco Mundial entre 1970 y 2022, según la disponibilidad de datos. Como referencia, las categorías de ingreso bajo, ingreso mediano-bajo e ingreso mediano-alto corresponden a economías en desarrollo. A) Tendencias temporales de los indicadores de los factores impulsores indirectos. PIB (billones de dólares de los Estados Unidos corrientes); comercio: exportaciones de mercancías (billones de dólares de los Estados Unidos corrientes); población: población mundial (miles de millones); urbanización: población urbana (porcentaje de la población total); reglamentación ambiental: número acumulado de reglamentos y actos legislativos aprobados; energía renovable: energía generada a partir de fuentes renovables (petavatios por hora). B) Tendencias temporales de los indicadores de nexo. Diversidad biológica: estado de los ecosistemas medido por el Índice de Diversidad Biológica Intacta (0-1) y supervivencia de las especies medida por el Índice de la Lista Roja (0-1); agua: disponibilidad de agua dulce (recursos renovables de agua dulce per cápita en metros cúbicos); alimentación: suministro de alimentos (kilocalorías per cápita por día); salud: esperanza de vida a la edad de 50 años; cambio climático: frecuencia de las catástrofes relacionadas con el clima (número total de catástrofes relacionadas con el clima) {2.3.3}. Abreviaciones: PIB = producto interno bruto.

A TENDENCIAS DE LOS FACTORES IMPULSORES INDIRECTOS Y SUS IMPACTOS EN LAS TENDENCIAS DE LOS FACTORES IMPULSORES DIRECTOS

Indicadores del factor impulsor indirecto		Tendencia del factor impulsor indirecto	Impacto en la tendencia del factor impulsor directo				
			Cambios en el uso de la tierra y el mar	Explotación insostenible	Cambio climático	Contaminación	Especies exóticas invasoras
Económico	PIB	↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
	Intensidad material	↘		↓	↓	↓	
	Comercio	↑	↑↑	↑↑	↑	↑	↑↑
	Pobreza	↓	—	—	—		—
Demográfico	Población	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	
	Urbanización	↗	↑	↑	↑	↑	↑
Institucional	Reglamentación (ambiental)	↑	—	—	—	—	—
	Conflictos armados	↑	~	~	↑	↑	
Cultural	Conocimientos/alfabetización	↗					
	Consumo per cápita	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
Tecnología	Energías renovables (solar y eólica)	↑	↑	↑↑	↓	~	
	Uso de TIC	↑		↑↑	~	↑	↑

B TENDENCIAS DE LOS FACTORES IMPULSORES INDIRECTOS Y SUS IMPACTOS EN LOS ELEMENTOS DEL NEXO

Indicadores del factor impulsor indirecto		Tendencia del factor impulsor indirecto	Diversidad biológica	Agua		Alimentación		Salud		Cambio climático
				Disponibilidad	Calidad	Cantidad	Calidad	Física	Mental	
Económico	PIB	↑	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑↑
	Intensidad material	↘	—	—	—	▲		—		↓
	Comercio	↑	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑
	Pobreza	↓	—	~	—	~	~	~	~	—
Demográfico	Población	↗	↓	↓	↓	▲	▼	▼	▼	↑↑
	Urbanización	↗	↓	↓	↓	▲	~	▼	▼	↑
Institucional	Reglamentación (ambiental)	↑	▲	▲	—	—	—	—	—	—
	Conflictos armados	↑	~	—	—	—	▼	▼	▼	↑
Cultural	Conocimientos/alfabetización	↗								
	Consumo per cápita	↗	↓	↓	↓	▲	▼	▼	—	↑↑
Tecnología	Energías renovables (solar y eólica)	↑	↓	—	—	~	—	~	—	↓
	Uso de TIC	↑	↓	—	—	—		▼	—	~

Caracterización de la tendencia, tasa de crecimiento anual desde 2001

- ↑ > +3 %
- ↗ 0,3 % a 3 %
- -0,3 % a 0,3 %
- ↘ -0,3 % a -3 %
- ↓ < -3 %

Cómo influyó la tendencia del factor impulsor indirecto en el factor impulsor directo

- ↑↑ Intensificación
- ↑ Intensificación moderada
- Impacto estable/escaso
- ↓ Pequeña reducción
- ↓↓ Gran reducción
- ~ Variable

Cómo influyó la tendencia del factor impulsor indirecto en la tendencia del elemento del nexo

- ▲▲ Impacto muy positivo
- ▲ Impacto positivo moderado
- Impacto estable/escaso
- ▼ Impacto negativo moderado
- ▼▼ Impacto muy negativo
- ~ Variable

Solidez de los datos del impacto

- Bien establecido
- Establecido, pero inconcluso
- No resuelto
- No concluyente

Figura REFP.3. A. Impacto de las tendencias de los factores impulsores indirectos en las tendencias de los factores impulsores directos de los elementos del nexo. B. Impacto de las tendencias de los factores impulsores indirectos en los elementos del nexo. (A) Crecimiento anual de indicadores seleccionados de factores impulsores indirectos y su impacto en las tendencias de los factores impulsores directos {2.3.1, 2.3.2}. En el período de tiempo dado, las tendencias de los factores impulsores indirectos intensificaron los factores impulsores directos y, con ello, intensificaron el cambio climático como uno de los elementos del nexo. Para ofrecer una imagen completa del nexo, se duplica el cambio climático porque es a la vez un factor impulsor (A) y un elemento del nexo (B). (B) Se utilizó un análisis de las mismas tendencias de los factores impulsores indirectos con el fin de evaluar el impacto de esas tendencias en los elementos del nexo siguientes: diversidad biológica, agua (disponibilidad y calidad), alimentación (cantidad y calidad) y salud (física y mental). En esta figura se resumen los conocimientos sobre las tendencias recientes en el período comprendido entre 2001 y 2021, según los datos disponibles. Si los conocimientos no son concluyentes, no se da ninguna puntuación del impacto ni en el panel A ni en el panel B {2.3.2, figura 2.11}. *Abreviaciones:* PIB = producto interno bruto; TIC = tecnologías de la información y las comunicaciones.

A2. La diversidad biológica del agua dulce se está perdiendo más rápido que la terrestre (*bien establecido*) {2.3.3, 2.4.1}. La extracción insostenible de agua dulce, la degradación de los humedales y la pérdida de bosques han disminuido la calidad del agua y la resistencia a los impactos del cambio climático en muchas zonas del mundo (*bien establecido*) {2.4.1, 2.5.2, 2.6}, lo cual afecta a la diversidad biológica y a la disponibilidad de agua y alimentos y tiene consecuencias para la salud humana, vegetal y animal (*bien establecido*) {2.4.1, 2.5.1, 2.5.2.3, 2.6}. En todo el mundo, con las actividades humanas se han sobreexplotado y degradado numerosos sistemas marinos (*bien establecido*) {2.4.1, 2.5.2, 2.6}, lo que ha provocado un declive de la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas. Los ecosistemas costeros marinos y de agua dulce son especialmente sensibles debido a que acumulan factores de estrés antropogénicos, como contaminantes y sedimentos, a través de los límites de ecosistemas y cuencas (*bien establecido*) {2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.4.1, 2.5.2}. La extracción de agua para la producción de alimentos es responsable de aproximadamente el 80 % de la demanda de agua de la humanidad (*bien establecido*) {2.5.2.1}. El ciclo del agua está regulado por procesos ecosistémicos y geofísicos que sustentan la diversidad biológica y ofrecen contribuciones de la naturaleza a las personas que son esenciales para la salud y el bienestar humanos (**figura REFP.4**). Los humedales y las masas de agua interiores cubren solo el 2,6 % de la superficie terrestre del planeta, pero desempeñan un papel considerable en la regulación del agua, la mitigación del cambio climático y la adaptación a este. También son las masas de agua más afectadas por las actividades humanas y el cambio climático, y una proporción sustancial se ha degradado o perdido en los últimos siglos (*bien establecido*) {2.3.3, 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2}. Los bosques también tienen una importancia crucial para la regulación y el suministro de agua; captan, filtran y regulan el agua a través de su vegetación y sus suelos, con lo que garantizan la disponibilidad de agua dulce limpia y accesible para hasta el 75 % de la población mundial (en 2005) (*bien establecido*) {2.4.1}. En consecuencia, la pérdida de cubierta forestal disminuye la regulación, la calidad y la disponibilidad del agua, lo que se traduce en un aumento de los costos de tratamiento del agua y en resultados de salud negativos (*bien establecido*) {2.4.1}. Al menos 50 enfermedades son atribuibles a un suministro, una calidad y un saneamiento del agua deficientes (*bien establecido*) {2.5.2.3}. Entre los ecosistemas marinos, los arrecifes de coral se encuentran bajo la amenaza combinada de la pesca insostenible, la contaminación terrestre, el cambio climático y la acidificación de los océanos; aproximadamente un tercio de las especies de coral constructoras de arrecifes están ya en alto riesgo de extinción (*bien establecido*) {2.3.1, 2.5.2}. Los arrecifes de coral son los ecosistemas más amenazados y pueden desaparecer en todo el mundo en los próximos 10 a 50 años {2.4.1}. Tales impactos pueden llegar a afectar a casi 1.000 millones de personas que viven en un radio de 100 km de arrecifes de coral (aproximadamente el 13 % de la población mundial) y que se benefician de ellos en términos de alimentos, medicinas, protección frente a las tormentas costeras y la erosión, turismo y ocio y medios de vida (*bien establecido*) {2.4.1, 2.5.2}.

A3. El aumento de la producción de alimentos ha mejorado la salud gracias a una mayor ingesta calórica (*bien establecido*) {2.3.3, 2.4.2, 2.5}. No obstante, las prácticas agrícolas insostenibles que han contribuido a tales aumentos en la producción de alimentos también han conllevado una pérdida de diversidad biológica, un uso insostenible del agua, una reducción de la diversidad y la calidad de los alimentos y el aumento de la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero (figura REFP.4**) (*bien establecido*) {2.4.2, 2.4.3, 2.5, 2.6.1}. Esos efectos se experimentan de forma desigual y afectan sobre todo a la población de los países en desarrollo, en particular a la de los países menos desarrollados (*bien establecido*) {2.5, 2.5.3.1, 2.6}.** Los impactos negativos de los sistemas alimentarios sobre los elementos del nexo procedentes tanto de la conversión de tierras como de prácticas agrícolas insostenibles han provocado una disminución de la diversidad biológica y con ello muchas de las contribuciones de la naturaleza a las personas, en particular con la reducción de las contribuciones que tienen una función reguladora (por ejemplo, la regulación de la calidad del agua y el clima) (*bien establecido*) {2.4.2, 2.5} y el aumento de los riesgos de enfermedades no transmisibles (*bien establecido*) {2.4.3, 2.5}, las enfermedades

infecciosas emergentes (*establecido, pero inconcluso*) {2.4.3, 2.5}, y las temperaturas a nivel mundial y otros cambios climáticos (*bien establecido*) {2.5.2.2}. El aumento de la demanda mundial de alimentos, impulsado sobre todo por la opulencia, ha provocado un incremento de la producción agrícola. Esto se ha conseguido en parte mediante prácticas agrícolas insostenibles que han conducido a un uso insostenible del agua y de sustancias químicas sintéticas, como fertilizantes minerales y plaguicidas, y que también contribuyen al cambio climático y afectan a los otros elementos del nexo, al aumentar la contaminación del aire, el agua y la tierra y la pérdida de diversidad biológica en los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos (*bien establecido*) {2.3.1, 2.4.2}. El cambio climático también ha ralentizado el crecimiento de la productividad agrícola en los últimos decenios (*bien establecido*) {2.4.4}. La agrobiodiversidad mundial, incluidos los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, está disminuyendo (*bien establecido*) {2.4.2, 5.4.3.3}, y la producción mundial de alimentos depende en gran medida de solo nueve especies de cultivos que contribuyen al 65 % de la producción mundial de cultivos (*bien establecido*) {2.4.2}. Esto repercute en el funcionamiento de los ecosistemas, la resiliencia de los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria y la nutrición y los sistemas sociales (empleo, salud) y económicos (ingresos, productividad) (*bien establecido*) {2.4.2}. El aumento de la cantidad de producción de alimentos no ha ido acompañado de una mejora de la calidad nutricional (*bien establecido*) {2.4.2}. La desnutrición y las desigualdades en seguridad alimentaria a nivel mundial persisten a pesar del descenso en el número de personas subalimentadas (*bien establecido*) {2.4.2, 2.5}. El 80 % de las personas desnutridas se encuentran en países en desarrollo y viven principalmente en zonas rurales (*bien establecido*) {2.3.3}. Los costos de la alimentación saludable pueden ser elevados, especialmente en los países en desarrollo, y, en consecuencia, inaccesibles para muchas personas: el 42 % de la población mundial, el 86 % de la población de los países de ingreso bajo y el 70 % de la población de los países de ingreso medianobajo no podían permitirse una alimentación saludable en 2021 (*bien establecido*) {2.4.2, 2.5}. La inseguridad alimentaria afecta a más de 800 millones de personas en Asia y África y, a nivel mundial, en 2017, casi 3 millones de muertes se asociaron a dietas pobres en cereales integrales (*establecido, pero inconcluso*) {2.3.1}. La explotación insostenible y la contaminación de los ecosistemas marinos y de agua dulce afectan a millones de personas, incluidas las que dependen en gran medida de alimentos ricos en proteínas obtenidos de esos ecosistemas, como los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (*bien establecido*) {2.4.2, 2.5}.

A4. La salud humana se ve afectada directamente por los elementos del nexo de la diversidad biológica, el agua, la alimentación y el cambio climático. Las mejoras en la salud humana, incluidas una mayor esperanza de vida y una mayor supervivencia infantil, se deben en parte a una mayor producción y un mayor acceso a la alimentación. El empeoramiento de los resultados de varias enfermedades transmisibles y no transmisibles está relacionado con la pérdida de diversidad biológica, la alimentación poco saludable, la falta de agua limpia, la contaminación y el cambio climático, entre otras causas (*bien establecido*) {2.3.3, 2.4.3, 2.5.2.3}. Tanto los efectos positivos como los negativos en la salud humana han sido muy desiguales (*bien establecido*) {2.3.3, 2.4.3, 2.5}. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente en todo el mundo en los últimos siglos, sobre todo gracias a las mejoras en la seguridad alimentaria y la asistencia sanitaria, incluidas las medicinas procedentes de la diversidad biológica, pero la esperanza de vida media varía hasta 20 años entre regiones (**figura REFP.2**). Las tasas de mortalidad de niños de entre 1 y 5 años son diez veces más altas en los países menos desarrollados que en los de ingreso alto (*bien establecido*) {2.3.3}. La alimentación poco saludable se ha convertido en uno de los factores impulsores de la mortalidad mundial más importantes, ya que es responsable de casi 11 millones de muertes de adultos en 2017 y de 255 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (el 15 % de todos los años de vida ajustados en función de la discapacidad entre los adultos) (*bien establecido*) {2.3.3, 2.5}. Los sistemas agrarios insostenibles contribuyen a la pérdida de diversidad biológica, el uso excesivo de agua, la contaminación y el cambio climático, que agravan aún más los problemas de salud. El aumento de la contaminación en la atmósfera y el agua causó unos 9 millones de muertes prematuras en 2019 (el 16 % de todas las muertes en el mundo) (*bien establecido*) {2.4.3, 2.5} a causa de enfermedades como las enfermedades respiratorias, el cáncer, las alergias, los defectos congénitos, las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos del desarrollo cognitivo. Los casos de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes han ido en aumento, y la mitad de ellos se debe a cambios de uso de la tierra, las prácticas agrícolas y actividades que traspasan los hábitats naturales y hacen que aumente el contacto entre la flora y fauna silvestres, los animales domésticos y las personas (*establecido, pero inconcluso*) {2.5}. Además, la pérdida de conocimientos indígenas y locales sobre la diversidad biológica ha provocado un descenso en el uso de la medicina tradicional por parte de muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales {recuadro 2.7}. La naturaleza también forma parte integral de la salud y el bienestar físicos, emocionales y mentales, ya que los entornos con mayor diversidad biológica y el acceso a ellos facilitan la recuperación del estrés, la depresión y otras afecciones conexas (*bien establecido*) {2.4.3}

A5. El cambio climático afecta a la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud a través de cambios en las condiciones climáticas medias y en la frecuencia y magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos (figura REFP.4) (bien establecido) {2.5.2.2}. Estos elementos del nexo también influyen en el cambio climático; por ejemplo, el sistema alimentario es responsable de entre el 21 % y el 37 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (bien establecido) {5.3.1, 5.5.1}. Los ecosistemas resilientes también contribuyen de forma decisiva a los esfuerzos de mitigación del cambio climático y adaptación a este (bien establecido) {5.5.3}. Según las tendencias actuales, el cambio climático conduce a una pérdida irreversible de la diversidad biológica marina, como los arrecifes de coral, y a efectos negativos en la pesca costera, ya que ambos proporcionan una alimentación que previene la malnutrición, el retraso del crecimiento infantil y otras afecciones (bien establecido) {2.5.2.2}. El cambio climático también repercute en la producción terrestre de alimentos a través de numerosas vías (por ejemplo, los efectos del estrés térmico en el rendimiento de los cultivos y la disponibilidad y calidad del agua), lo cual tiene consecuencias para la salud y el bienestar humanos, incluido el agravamiento de la inseguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables. Otros impactos directos para la salud incluyen los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, las inundaciones y los incendios forestales, así como el aumento de la dispersión de patógenos y contaminantes (como las aguas residuales sin tratar, los fertilizantes, los plaguicidas, los sedimentos y los contaminantes atmosféricos) que pueden ser transfronterizos. En la actualidad, es probable que el 58 % (218 de 375) de las enfermedades infecciosas humanas conocidas empeoren debido al cambio climático (establecido, pero inconcluso) {2.5.2.2}. El cambio climático contribuyó directamente a 62.000 muertes relacionadas con el calor en Europa en 2022, a más de 1.500 en los Estados Unidos de América en 2023 y a entre 12.000 y 19.000 muertes relacionadas con el calor en niños de África entre 2011 y 2020 (bien establecido) {2.5.2.2}. En los últimos 50 años, los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos han causado casi 12.000 catástrofes, que han provocado la muerte de 2 millones de personas (el 90 % en países de ingreso bajo y mediano-bajo) y 4,3 billones de dólares de los Estados Unidos de costos totales en todo el mundo (bien establecido) {2.5}. Se estima que el cambio de uso de la tierra asociado a la producción de alimentos fue responsable del 21 % de las emisiones expresadas en dióxido de carbono equivalente a nivel mundial en 2018 (bien establecido) {2.5.2.1}. Los ecosistemas funcionales y resistentes contribuyen de forma decisiva a mitigar el cambio climático y adaptarse a él (bien establecido) {5.5.3}, por ejemplo al amortiguar los fenómenos meteorológicos extremos y actuar como sumideros de carbono. Por ejemplo, los ecosistemas costeros contribuyen a más del 50 % del secuestro de carbono en los océanos y protegen de las inundaciones (bien establecido) {2.4.1, 2.5, 5.5.3.13}.

A INTERACCIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DEL NEXO

B EJEMPLO DE EFECTOS NEGATIVOS EN CASCADA SOBRE ELEMENTOS DEL NEXO

Figura REFP.4. A. Datos sobre la direccionalidad de las interacciones entre los elementos del nexo. B. Ejemplo ilustrativo que muestra los efectos negativos en cascada del cambio en el uso de la tierra para la agricultura insostenible sobre los elementos del nexo. En el caso de A, las interacciones entre los elementos del nexo se basan en una revisión bibliográfica sistemática de los estudios que incluían 4 y 5 elementos del nexo. Se muestran los efectos que las tendencias positivas o negativas de un elemento del nexo (indicadas con el signo + o - en la columna de la izquierda) tienen sobre otros elementos del nexo, y la solidez de los datos señala el número de estudios que demuestran cada efecto. Obsérvese que una dirección positiva de la influencia sobre el cambio climático corresponde a una disminución, o mitigación, del cambio climático, mientras que una dirección negativa corresponde a una amplificación del cambio climático. Solidez de los datos: *no concluyente* indica casos en los que un número similar de estudios encontró efectos tanto positivos como negativos para esa interacción; *no resuelto* indica casos con datos procedentes solo de un pequeño número de estudios; y *sin datos* indica que en ningún estudio al que se haya tenido acceso se han encontrado interrelaciones pertinentes al aplicar los enfoques basados en el nexo. Los efectos positivos de la disminución del agua sobre la diversidad biológica y la alimentación están relacionados con las evaluaciones de los impactos de las inundaciones.

A6. Las tendencias negativas en la diversidad biológica, el agua, la salud y el cambio climático son el resultado de sistemas de valores económicos y sociales mal armonizados que se reflejan en estructuras de incentivos que priorizan el pensamiento a corto plazo y los beneficios financieros privados, y dan importantes beneficios a pequeños sectores de la sociedad de forma desproporcionada (*bien establecido*) {6.2.3, 6.2.5, 7.2}. Los factores impulsores indirectos económicos y financieros actuales incentivan la inversión en actividades que dañan la diversidad biológica y otros elementos del nexo (estimados en aproximadamente 7 billones de dólares), mientras que solo una fracción de esa cantidad (estimada en 200.000 millones de dólares) se destina a mejorar el estado de la naturaleza (figura REFP.3) (*establecido, pero inconcluso*) {6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6}. Las políticas y los acuerdos internacionales existentes han tenido un éxito limitado a la hora de controlar los impactos de las presiones económicas sobre los elementos del nexo, a pesar de las estimaciones de que más de la mitad del producto interno bruto mundial (58 billones de dólares de actividad económica en 2023) se genera en sectores con una dependencia de la naturaleza entre moderada y alta (*establecido, pero inconcluso*) {6.1.3}. Por ejemplo, las externalidades negativas (costos que no se tienen en cuenta en los procesos de adopción de decisiones) en los sectores de los combustibles fósiles, la agricultura y la pesca se estiman actualmente entre 10 billones y 25 billones de dólares al año, lo cual refleja los impactos negativos de la producción y el consumo en esos sectores sobre la diversidad biológica, el agua, la salud y el cambio climático (*establecido, pero inconcluso*) {6.1.3, 6.2.3, 7.2.3}. Se calcula que los flujos financieros del sector privado que perjudican directamente a la diversidad biológica ascienden a 5,3 billones de dólares; y los subsidios públicos que incentivan tales actividades, con lo que distorsionan las transacciones comerciales y aumentan la presión sobre los recursos naturales, a aproximadamente 1,7 billones de dólares al año (figura REFP.12) (*establecido, pero inconcluso*) {6.2.3}. Además, las actividades ilícitas de extracción de recursos, entre ellas el comercio de fauna y flora silvestres, madera y pescado, están valoradas en entre 100.000 millones y 300.000 millones de dólares anuales o más (*establecido, pero inconcluso*) {6.2.3}. En cambio, los gastos destinados a mejorar la situación de la diversidad biológica ascienden a bastante menos del 1 % del producto interno bruto mundial (estos flujos positivos se estiman en 200.000 millones de dólares al año) (figura REFP.12) (*bien establecido*) {6.2.2}. Las repercusiones económicas de la pérdida de diversidad biológica varían entre países y regiones, ya que los mayores impactos relativos se dan en países en desarrollo, donde también existen mayores obstáculos para movilizar flujos financieros sostenibles (lo cual se agrava en algunos casos por la carga de un elevado endeudamiento) (*bien establecido*) {6.1.4, 6.2.5}.

A7. Los impactos de los cambios en la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud y el clima se distribuyen de forma desigual (*bien establecido*) {2.5.3.1}. Los habitantes de los países en desarrollo se ven más afectados por la degradación de los elementos del nexo (*bien establecido*). Del mismo modo, las tierras habitadas por Pueblos Indígenas también se ven más afectadas por la degradación de los elementos del nexo que otras zonas (*bien establecido*) {2.5.3.1}. El 65 % de la población mundial vive en zonas en las que al menos un elemento del nexo se encuentra en condiciones relativamente positivas, lo que se debe principalmente a que el 50 % de las personas vive en zonas con un alto nivel de abastecimiento de alimentos (*establecido, pero inconcluso*) {2.5.3.1}. El 52 % de las personas vive en zonas que muestran una degradación de al menos un elemento del nexo. Por ejemplo, el 41 % de la población mundial vive en zonas que experimentaron un descenso extremadamente fuerte de la diversidad biológica entre 2000 y 2010; el 9 %, en zonas que han experimentado cargas sanitarias muy elevadas (años de vida ajustados por discapacidad elevados), y el 5 %, en zonas con altos niveles de malnutrición (*bien establecido*) {2.5.3.1}. Estas cargas afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, a las personas en situación de vulnerabilidad en los países de ingreso alto y a los Pueblos Indígenas (*bien establecido*) {2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.4.2}. Las presiones sobre las tierras indígenas, como las derivadas de la extracción ilícita y no regulada de recursos, también han causado graves impactos en elementos del nexo que son esenciales para los medios de subsistencia, como los alarmantes niveles de mercurio hallados en sedimentos, peces y agua cerca de explotaciones mineras {recuadro 2.14}. A estos problemas se suman la pérdida

del idioma y la cultura de algunos Pueblos Indígenas y comunidades locales, y su exclusión de la investigación, la adopción de decisiones y la financiación (*bien establecido*) {1.2, 2.5.4, 4.5.2, 6.2.4}. En los casos exitosos se observa que la gestión de áreas conservadas {4.5.2, recuadro 5.1.3} y sistemas alimentarios {5.3.3.15, apéndice 7.1} por Pueblos Indígenas y comunidades locales, cuando se reconoce y apoya, arroja beneficios en todo el nexo (*bien establecido*) {2.5.4.1, 2.5.4.2}. Estos prometedores resultados reflejan el hecho de que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales suelen depender en gran medida de la diversidad biológica para su subsistencia, así como los enfoques holísticos y las visiones del mundo que conforman su modo de relacionarse con la naturaleza y gestionar de forma sostenible los elementos del nexo (*bien establecido*) {1.2.2, 4.5.2}.

B. Interacciones futuras del nexo

Recuadro REFP.1. Arquetipos de hipótesis relativas al nexo: implicaciones para la diversidad biológica y los demás elementos del nexo

Los arquetipos de hipótesis en relación con el nexo se han creado a partir de la evaluación de 186 hipótesis individuales de 52 estudios en que se examinan las interacciones de entre al menos tres elementos del nexo {3.1, 3.7}. Estas hipótesis abarcaban múltiples períodos de tiempo, que finalizaban principalmente entre 2050 y 2100, aunque algunas hipótesis no estaban vinculadas a un marco temporal o período específico (por ejemplo, las hipótesis de las áreas protegidas). Aproximadamente el 60 % de las hipótesis abordaban el papel de los impulsores indirectos y el 12 % se basaban en el compromiso de los interesados, pero solo el 8 % incluía los sistemas de conocimiento de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. El 12 % de los estudios eran cualitativos, mientras que alrededor del 88 % eran cuantitativos. Las hipótesis incluían los ámbitos terrestre y de agua dulce (59 %) y el marino (41 %). El 57 % de las hipótesis se centraban en la escala mundial; el 27 %, en la escala regional; el 6 %, en la nacional y el 10 %, la local. Las hipótesis locales y regionales se basaban principalmente en las regiones de la IPBES de Europa y Asia Central, seguidas de Asia y el Pacífico y América.

Las hipótesis se agruparon estadísticamente en seis arquetipos relativos al nexo en función de un análisis de los resultados positivos y negativos para la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud humana y el cambio climático {3.7.1}. Las hipótesis analizadas estaban centradas exclusivamente en la salud humana. Los arquetipos representan diferentes resultados plausibles para los elementos del nexo y las interrelaciones entre ellos. Los arquetipos 1 y 2 representan distintos tipos de hipótesis de sostenibilidad; los arquetipos 3 a 5 priorizan un elemento del nexo específico, y el arquetipo 6 representa hipótesis con poca o ninguna preocupación por los retos ambientales. Las hipótesis basadas en la ausencia de cambios, que representan la continuación de las tendencias vigentes, corresponden a los arquetipos 5 y 6.

1. Nexo orientado a la naturaleza: este arquetipo presenta impactos positivos notables sobre la diversidad biológica e impactos ampliamente positivos sobre los demás elementos del nexo, aunque los impactos sobre la alimentación y la salud son ligeramente inferiores, lo que refleja la competencia por la tierra. Las hipótesis sobre el *nexo orientado a la naturaleza* están centradas en áreas protegidas, especialmente en sistemas marinos, con una gran eficacia de la protección y una acción climática ampliamente ambiciosa. Se caracterizan por una fuerte reglamentación ambiental, unas prácticas agrícolas sostenibles, unas tasas inferiores de consumo global per cápita y un considerable desarrollo de las tecnologías verdes.

2. Nexo equilibrado: las hipótesis de este arquetipo tienen impactos ampliamente positivos en todos los elementos del nexo, pero con impactos menos positivos en la diversidad biológica, el agua y el clima e impactos ligeramente más positivos en la alimentación y la salud humana que en el caso del *nexo orientado a la naturaleza*. Las hipótesis sobre el *nexo equilibrado* se caracterizan por una reglamentación ambiental más estricta que las hipótesis sobre el *nexo orientado a la naturaleza* y una menor dependencia de las tecnologías. Además de la conservación de la diversidad biológica, este arquetipo está también muy centrado en la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales y en las prácticas agrícolas sostenibles. Al igual que el arquetipo del *nexo orientado a la naturaleza*, se caracteriza por estilos de vida sostenibles y cambios en el consumo.

3. Priorización de la conservación: en este arquetipo se otorga prioridad a los resultados positivos para la diversidad biológica por medio de la conservación basada en áreas, pero no se consigue mejorar la eficacia de la conservación ni establecer un sistema de gestión sostenible suficientemente holístico y reforzado en todos los elementos del nexo. Así pues, pueden surgir consecuencias imprevistas de la necesidad de aumentar la producción de alimentos fuera de las zonas protegidas, lo que también puede provocar un aumento de los precios de los alimentos y de la inseguridad alimentaria. Esto da lugar a impactos moderadamente positivos sobre la diversidad biológica en general y ligeramente positivos sobre el clima, pero moderadamente negativos sobre la alimentación y variables sobre el agua y la salud humana. El arquetipo incluye un mayor crecimiento económico que los arquetipos del *nexo orientado a la naturaleza* y del *nexo equilibrado* y no consigue estabilizar los niveles de consumo agregado mundial. Por lo tanto, los beneficios globales para la diversidad biológica son menores que en las hipótesis del *nexo orientado a la naturaleza*.

4. Priorización del clima: en las hipótesis del arquetipo de priorización del clima se otorga prioridad a los impactos positivos sobre el clima, pero se producen impactos negativos sobre la diversidad biológica y la alimentación y efectos variables sobre el agua. En las hipótesis de este arquetipo se supone que existe competencia por la tierra y otros recursos entre las medidas de mitigación del cambio climático y los demás elementos del nexo si las medidas no se planifican de forma integrada. Este arquetipo se basa en gran medida en la innovación y las soluciones tecnológicas y en la estabilización del consumo per cápita.

5. Priorización de la alimentación: a diferencia de los arquetipos del *nexo orientado a la naturaleza* y del *nexo equilibrado*, que se centran en la agricultura sostenible, el arquetipo de *priorización de la alimentación* se centra en la agricultura insostenible. En este conjunto de hipótesis se otorga prioridad a la producción de alimentos, con impactos positivos sobre la salud nutricional, derivados de la intensificación insostenible de la producción y el aumento del consumo per cápita. Las hipótesis del arquetipo de *priorización de la alimentación* tienen impactos negativos sobre la diversidad biológica debido a la conversión de tierras para zonas agrícolas, las prácticas agrícolas y pesqueras insostenibles y la contaminación. Estas hipótesis también tienen impactos negativos sobre el agua debido al aumento del riego agrícola e impactos negativos sobre el cambio climático debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura.

6. Sobreexplotación de la naturaleza: este conjunto de hipótesis tiene impactos negativos sobre la diversidad biológica, la alimentación, la salud humana y el clima, e impactos variables sobre el agua. Las hipótesis de *sobreexplotación de la naturaleza* se caracterizan por un consumo excesivo de recursos naturales, especialmente en los ecosistemas marinos, por una demanda de energía insostenible, incluida la demanda de combustibles fósiles, pero sin limitarse a ella, y por una débil reglamentación ambiental agravada por la demora en la adopción de medidas.

B1. Las hipótesis con resultados positivos en todos los elementos del nexo se caracterizan por una adopción oportuna de unas prácticas de consumo y producción sostenibles, el fomento de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y las consideraciones de múltiples valores y sistemas de conocimientos (establecido, pero inconcluso) {3.7.1, 3.7.3}. Sin embargo, ninguna de las hipótesis maximiza los beneficios en todos los elementos del nexo a todas las escalas y para todos los contextos (bien establecido) {3.7.1}. En los estudios de hipótesis (**recuadro REFP.1, figura REFP.5**), si bien se hace notar que existen diferencias regionales, se sugiere que las hipótesis en las que no se contemplan cambios (*sobreexplotación de la naturaleza y priorización de la alimentación*) y se incluyen estilos de vida intensivos en consumo de materiales y energía, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, uso intensivo de la tierra y explotación insostenible de los recursos naturales, dan lugar a impactos negativos en la diversidad biológica y los demás elementos del nexo (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1}. Las hipótesis en que no se aplica una reglamentación ambiental sólida e integrada mientras se hace hincapié en un crecimiento económico insostenible y desigual (*priorización de la conservación, priorización del clima y priorización de la alimentación*) dan lugar a disyuntivas graves entre los elementos del nexo (*bien establecido*) {3.7.1, 3.7.2}. En cambio, las hipótesis de sostenibilidad (*nexo orientado a la naturaleza y nexo equilibrado*) se asocian a un consumo y producción y unos estilos de vida sostenibles, una alimentación saludable sostenible¹⁰, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y la reducción del uso de agua. También se caracterizan por una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico, así como por políticas que posibilitan el cambio de comportamiento y normativas favorables a la sostenibilidad (*establecido, pero inconcluso*) {3.7.1, 3.7.2}. En tales hipótesis a menudo se consideran múltiples agentes y los valores y los sistemas de conocimiento asociados, incluidos los de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (*establecido, pero inconcluso*) {3.7.3}. Los cambios en los factores impulsores indirectos en las hipótesis futuras, como los factores impulsores institucionales (por ejemplo, la gobernanza, las relaciones de poder), los factores impulsores culturales (por ejemplo, los estilos de vida) y la tecnología, influyen en los factores impulsores directos y tienen fuertes impactos individuales en la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud humana y el cambio climático y en las interconexiones entre ellos (*bien establecido*) {3.7.1, 3.7.2, 3.7.3}. Las hipótesis muestran que la aplicación oportuna de las opciones de respuesta es fundamental, ya que las opciones aplicadas en una fase temprana se asocian a resultados positivos para la diversidad biológica, la alimentación, el agua, la salud humana y el cambio climático (*establecido, pero inconcluso*) {3.6.3, 3.7.1}, y cada vez hay más pruebas que demuestran la mayor eficacia de invertir en medidas ahora en lugar de más tarde (*establecido, pero inconcluso*) {7.2.4}.

¹⁰ La alimentación saludable sostenible promueve todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, ejerce baja presión y pocos impactos ambientales, es accesible, asequible, segura y equitativa, y es culturalmente aceptable (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organización Mundial de la Salud). 2019. *Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles*. Rome. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03b9cde-6189-4d84-8371-eb939311283f/content>).

A IMPACTOS FUTUROS PREVISTOS SOBRE LOS ELEMENTOS DEL NEXO

Arquetipo del nexo	Elemento del nexo					Impactos sobre cada elemento del nexo en cada arquetipo del nexo
	Diversidad biológica	Agua	Alimentación	Salud	Clima	
1. Nexo orientado a la naturaleza	▲▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲▲ Muy positivo
2. Nexo equilibrado	▲	▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲▲ Moderadamente positivo
3. Priorización de la conservación	▲▲	~	▼▼	~	▲	▲▲ Ligeramente positivo
4. Priorización del clima	▼	~	▼▼	▲	▲▲	~ Variable
5. Priorización de la alimentación	▼▼	▼	▲▲	▲	▼▼	▼ Ligeramente negativo
6. Sobreexplotación de la naturaleza	▼▼	~	▼▼	▼	▼▼	▼▼ Moderadamente negativo
						▼▼▼ Muy negativo

B INTERACCIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DEL NEXO PARA CADA ARQUETIPO DE NEXO

Influencia de un elemento del nexo sobre otro elemento

1. Nexo orientado a la naturaleza

2. Nexo equilibrado

3. Priorización de la conservación

5. Priorización de la alimentación

4. Priorización del clima

6. Sobreexplotación de la naturaleza

Figura REFP.5. Impactos futuros previstos de los arquetipos de hipótesis relativas al nexo sobre los elementos del nexo y sus interacciones. (A) Magnitud media del impacto de cada arquetipo de hipótesis relativa al nexo sobre los distintos elementos del nexo. (B) Interacciones entre los elementos del nexo para cada arquetipo del nexo que muestran cómo los elementos del nexo se influyen entre ellos y la dirección y magnitud media de estos impactos {3.7.1}. Las características de los seis arquetipos del nexo se describen en el **recuadro REFP.1**. Los arquetipos de hipótesis del *nexo orientado a la naturaleza* y el *nexo equilibrado* representan distintos tipos de hipótesis de sostenibilidad. La *priorización de la alimentación* y la *sobreexplotación de la naturaleza* representan hipótesis en las que no se contemplan cambios, ya que en ellas se supone que las tendencias actuales continuarán.

B2. Las hipótesis con medidas mejoradas de conservación de la naturaleza, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica conducen a múltiples beneficios para el agua, la alimentación, la salud humana y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él (figura REFP.5) (bien establecido) {3.2.3, 3.6.3, 3.6.4}. Las hipótesis de *sobreexplotación de la naturaleza* y *priorización de la alimentación* muestran resultados decrecientes para la diversidad biológica, impulsados principalmente por la producción de alimentos y la extracción de recursos insostenibles, así como por el cambio climático (*bien establecido*) {3.2, 3.7.1}. Las hipótesis del *nexo orientado a la naturaleza* y el *nexo equilibrado* que incluyen enfoques integrados que combinan medidas mejoradas de conservación, restauración y uso sostenible y mitigación del cambio climático con medidas que abordan los factores que impulsan la conversión y degradación de hábitats, como intervenciones relativas a la producción y el consumo sostenibles, consiguen invertir la pérdida de diversidad biológica y a su vez logran múltiples beneficios para el agua, la alimentación, la salud humana y la mitigación y adaptación al cambio climático (**figura REFP.6**) (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.2, 3.2.3, 3.7.1}. Tales hipótesis proyectan resultados positivos a largo plazo en todos los elementos del nexo, mediante el apoyo de procesos socioecológicos esenciales para el agua limpia (como la filtración), la producción de alimentos (por ejemplo, la polinización, la formación y el mantenimiento de suelo y el control de plagas), la salud humana y la calidad de vida (entre otros, la calidad del aire y las contribuciones de la naturaleza a las personas relacionadas con la salud física y mental), la mitigación del cambio climático y la adaptación a él (por ejemplo, el secuestro de carbono) y sus impactos (entre ellos, la reducción de las inundaciones) (*establecido, pero inconcluso*) {3.5.3, 3.6.3, 3.6.4, 3.7.1, 3.7.2}. Las hipótesis del *nexo orientado a la naturaleza* pretenden aumentar y mejorar la eficacia de las áreas protegidas, la conservación de las zonas clave para la diversidad biológica y otras medidas eficaces de conservación basada en áreas, y destacan la importancia de la planificación territorial integrada y los esfuerzos deliberados para luchar contra las injusticias y desigualdades existentes y emergentes (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.3}. Los datos de las hipótesis muestran que proteger hasta el 30 % de las zonas terrestres, marinas y de agua dulce puede aportar beneficios a todo el nexo si se gestionan eficazmente de cara a la naturaleza y las personas (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.3, 3.7.1}¹¹. Mayores niveles de protección en los sistemas terrestres por encima del 30 % tendrían mayores beneficios para la diversidad biológica, pero pueden conllevar disyuntivas con la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la salud nutricional, incluido el aumento de los precios de los alimentos (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.3.1}. En los ecosistemas marinos, la protección de la naturaleza, si se gestiona eficazmente, podría tener sinergias con todos los elementos del nexo (*establecido, pero inconcluso*) {3.2.3, recuadro 3.5}.

B3. La transición a unos sistemas alimentarios más eficaces, inclusivos, resistentes y sostenibles aportaría múltiples beneficios para la diversidad biológica, el agua, la salud humana (en particular, los resultados nutricionales) y el cambio climático, además de reducir la exposición a los contaminantes (bien establecido) {3.4.2, 3.4.3, 3.4.4}. A la inversa, un enfoque basado en la hipótesis de priorización de la alimentación podría conducir a resultados negativos para la diversidad biológica, el agua y el cambio climático (figura REFP.5) (bien establecido) {3.7.1}. A escala mundial se prevé que el impacto ambiental de los sistemas alimentarios en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, cambio de uso de la tierra, uso del agua y contaminación por nitratos y fósforo aumente en las hipótesis de *priorización de la alimentación*, en las que se otorga prioridad a la producción y el consumo insostenibles de alimentos por encima de otros elementos del nexo (*bien establecido*) {3.4}. Estas hipótesis también proyectan impactos negativos significativos sobre la diversidad biológica a través de la degradación de los ecosistemas y la pérdida y fragmentación de hábitats (*bien establecido*) {3.4}. Transformar los sistemas alimentarios produciría beneficios en todo el nexo, incluida la reducción de las presiones para la conversión de tierras, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua (*bien establecido*) {3.4, recuadro 3.2}. Las transformaciones del sistema alimentario evaluadas en las hipótesis relativas al *nexo orientado a la naturaleza* combinan una serie de opciones de respuesta que comprenden prácticas agrícolas sostenibles (como la mejora de la eficiencia en el uso del nitrógeno, la lucha integrada contra las plagas, la agroecología, la agrosilvicultura y la intensificación sostenible), la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, la adopción de nuevas fuentes de alimentos y piensos (por ejemplo, macroalgas, proteína microbiana) y la alimentación saludable sostenible {3.4}. Tales transformaciones permitirían que la superficie actual de tierras agrícolas cubriese las necesidades calóricas y nutricionales de las generaciones futuras a medio y largo plazo (por ejemplo, mediante la mejora de la productividad), lo cual permitiría obtener resultados positivos para la salud humana y la diversidad biológica, así

¹¹ Estos datos respaldan la meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

como para la sostenibilidad (*bien establecido*) {3.4}. Las hipótesis muestran que la alimentación saludable sostenible y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero y benefician a otros elementos del nexo; además, la alimentación saludable sostenible también reduce las muertes humanas (*bien establecido*) {3.4.2, 5.3.3, 5.5.3}. Si se gestionan de forma sostenible, los ecosistemas acuáticos también pueden contribuir a la conservación de la diversidad biológica y la salud. Las hipótesis basadas en la producción sostenible e inclusiva de alimentos a partir de los océanos y la acuicultura sostenible tienen beneficios para todo el nexo e incluyen la gestión sostenible de la pesca, mediante la promoción de técnicas pesqueras de bajo impacto que reduzcan los descartes, las capturas accesorias y la destrucción del hábitat; la adopción de una alimentación saludable sostenible que consuma menos recursos, y la distribución de los alimentos de forma más equitativa (*bien establecido*) {3.4.2, 3.4.3}. Estas hipótesis transformadoras se basan en políticas proactivas, como las áreas marinas protegidas, e incluyen las prácticas de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Asimismo dichas hipótesis muestran la importancia de conectar las políticas en materia de diversidad biológica, agua, alimentación, salud humana y cambio climático para reducir las disyuntivas (*establecido, pero inconcluso*) {3.7.1, 3.7.2, 3.7.3}.

B4. Se prevé que los impactos del cambio climático aumenten en los próximos decenios en las hipótesis que asumen una continuación de las tendencias actuales en el futuro, lo cual afectaría negativamente a la diversidad biológica, los sistemas hídricos y alimentarios y la salud humana, y exacerbaría las disyuntivas entre estos elementos (*bien establecido*) {3.6.2}. No obstante, un enfoque basado en la hipótesis de *priorización del clima* podría conducir a más resultados negativos para la diversidad biológica y la alimentación por el hecho de haber priorizado principalmente las medidas de mitigación del cambio climático (figura REFP.5) (*bien establecido*) {3.6.3, 3.7.1}. Se prevé que la exposición a los riesgos del cambio climático en múltiples sectores se duplique en el caso de los niveles de calentamiento global entre 1,5 °C y 2 °C (*bien establecido*) y que vuelva a duplicarse en el caso de niveles de calentamiento entre 2 °C y 3 °C (*establecido, pero inconcluso*) {3.6, 3.6.2}. Esto supone un reto cada vez mayor para la diversidad biológica y la integridad y el funcionamiento de los ecosistemas en entornos terrestres, marinos y de agua dulce. La intensificación del cambio climático también ejercerá presión sobre los recursos hídricos y socavará la productividad agrícola y la productividad alimentaria de los sistemas de producción de alimentos, agravará las sequías y las inundaciones, provocará un aumento de la mortalidad por olas de calor y ampliará el cinturón epidémico de las enfermedades transmitidas por vectores hacia latitudes y altitudes más altas (*bien establecido*) {3.5.1, 3.5.2, 3.6.2, 3.6.3}. Los impactos del cambio climático también pueden interactuar con otros factores impulsores, como el cambio en el uso de la tierra, lo cual puede conducir a puntos críticos (*establecido, pero inconcluso*) {3.6.1}. En las hipótesis se han explorado las posibles implicaciones de la demora en la adopción de medidas de mitigación para la aplicación futura a gran escala de opciones de eliminación del dióxido de carbono terrestre y oceánico con el fin de alcanzar los objetivos referentes a la temperatura a largo plazo del Acuerdo de París. Si no se planifican de forma integrada y se acompañan de estrategias ambiciosas de reducción de las emisiones, estas hipótesis muestran que podría haber impactos adversos sobre la diversidad biológica terrestre, el agua y la alimentación debido a una mayor competencia por la tierra (*establecido, pero inconcluso*) {3.6.3}. Por el contrario, las hipótesis marinas muestran que las opciones de mitigación del cambio climático, como la restauración de las praderas submarinas y los manglares, pueden tener múltiples beneficios en todo el nexo (*bien establecido*) {3.6.3}. No obstante, las soluciones de mitigación del cambio climático que se centran en la colocación del exceso de carbono en aguas profundas aún están lejos de aplicarse, y faltan conocimientos sobre los posibles impactos en la diversidad biológica y la alimentación (*establecido, pero inconcluso*) {3.6.3.2}. Las hipótesis que se caracterizan por medidas relacionadas con el clima integradas, como la conservación y restauración de ecosistemas para el secuestro de carbono, tienen beneficios para todo el nexo (*bien establecido*) {3.6.3, 3.7.1, 3.7.2}. Por ejemplo, son posibles muchas sinergias entre los elementos del nexo gracias a la conservación de los sistemas costeros y marinos que contribuyen al secuestro de carbono y a la adaptación a los impactos del cambio climático (*bien establecido*) {3.2.4}. Distintas hipótesis muestran que la adaptación al cambio climático es una necesidad urgente y puede tener múltiples beneficios para otros elementos del nexo (*bien establecido*) {3.6.4}. La planificación inclusiva e integrada de las medidas de adaptación (por ejemplo, la infraestructura urbana azul-verde {3.6.4.1, 5.4.3.9}) puede ayudar a evitar consecuencias imprevistas (o maladaptación), como los riesgos de perjudicar los medios de subsistencia de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (*establecido, pero inconcluso*) {3.6.2, 3.6.4, recuadro 3.8}.

B5. Las hipótesis con beneficios equilibrados entre los elementos del nexo logran múltiples objetivos en materia de políticas a nivel mundial, mientras que las hipótesis con disyuntivas consiguen menos objetivos. En particular, conservar la diversidad biológica en combinación con medidas que beneficien otros elementos del nexo favorece la consecución de los objetivos en materia de política de sostenibilidad y ayuda a evitar muchos riesgos financieros y sistémicos en el futuro (figura REFP.6) (*establecido, pero inconcluso*) {3.7.2, 3.7.3}. En las hipótesis rara vez se evalúan las implicaciones para la pobreza y la desigualdad, lo que representa una importante laguna de conocimiento {3.7.2}. Las hipótesis del nexo orientado a la naturaleza y el nexo equilibrado apoyan la consecución de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que las hipótesis relativas a la priorización de la alimentación y la sobreexplotación de la naturaleza apoyan la consecución del menor número de Objetivos (*establecido, pero inconcluso*) {3.7.2}. Los arquetipos de hipótesis relativas al nexo muestran que es improbable maximizar todos los elementos del nexo simultáneamente, pero lograr un equilibrio entre los objetivos en

materia de políticas probablemente conduzca a resultados beneficiosos para la naturaleza y las personas. Los beneficios principales de las hipótesis del *nexo orientado a la naturaleza* y del *nexo equilibrado* son para los Objetivos 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Las hipótesis con menos beneficios para múltiples objetivos en materia de políticas (*priorización de los alimentos* y *sobreexplotación de la naturaleza*) incluyen muchas hipótesis marinas asociadas a la pesca insostenible. En la hipótesis de los nexos rara vez se evalúan los Objetivos 1, 5, 7, 10, 16 y 17, lo que representa una importante laguna de conocimiento (*bien establecido*) {3.7.2}. En las hipótesis, incluidas las de los arquetipos del *nexo orientado a la naturaleza* y del *nexo equilibrado*, no se consideran adecuadamente las complejas cuestiones de la pobreza y las desigualdades sociales; en aquellas en que sí se tienen en cuenta estas cuestiones se emplean métricas simplificadas que captan los impactos distributivos solo de forma inadecuada. Retrasar la adopción de medidas para alcanzar los objetivos en materia de políticas probablemente incrementará los costos con el tiempo. Por ejemplo, algunas estimaciones indican que la demora en la adopción de medidas relativas a los objetivos en materia de políticas de diversidad biológica hasta 2030 podría duplicar los costos finales de dichas medidas, al tiempo que aumentaría la probabilidad de sufrir pérdidas irremplazables como la extinción de especies (*establecido, pero inconcluso*) {6.1.2.4, 7.2.4}. Del mismo modo, se ha calculado que la demora en la adopción de medidas para cumplir los objetivos climáticos podría aumentar los costos de adaptación y mitigación en un mínimo aproximado de 500.000 millones de dólares al año (*establecido, pero inconcluso*) {7.2.4, 7.2.5}.

Figura REFP.6. Resumen de la medida en que pueden alcanzarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los distintos arquetipos de hipótesis del nexo. Las barras horizontales indican el número de hipótesis (como porcentaje del número total de hipótesis por arquetipo) que tienen un impacto positivo, negativo o neutro en cada Objetivo. Se indica la dirección del impacto para cada arquetipo de hipótesis del nexo, pero no su magnitud. Si no hay barras, el Objetivo no se ha tenido en cuenta en las hipótesis del nexo evaluadas. Los arquetipos no se interpretaron específicamente para el horizonte temporal de 2030 de los Objetivos, sino que en su lugar reflejan una perspectiva más generalizada sobre si un Objetivo podría alcanzarse en algún momento en el futuro. Los arquetipos de hipótesis del *nexo orientado a la naturaleza* y el *nexo equilibrado* representan distintos tipos de hipótesis de sostenibilidad. La *priorización de la alimentación* y la *sobreexplotación de la naturaleza* representan hipótesis en las que no se contemplan cambios, ya que en ellas se supone que las tendencias actuales continuarán.

C. Opciones de respuesta que abordan las interacciones del nexo

Las opciones de respuesta examinadas en este documento son medidas o políticas que pueden ayudar a avanzar en la gobernanza y la gestión sostenible de uno o más elementos del nexo. Las 71 opciones de respuesta que se evaluaron en profundidad en el capítulo 5 {5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6}¹² se agruparon en diez categorías que forman la estructura de los mensajes de fondo de la sección C (**figura REFP.7**): conservar o detener la conversión de ecosistemas de gran integridad ecológica {C1}, restaurar los ecosistemas naturales y seminaturales {C2}, gestionar los ecosistemas de tierras y aguas explotadas por las personas {C3}, consumir de forma sostenible {C4}, reducir la contaminación y los desechos {C5}, integrar la planificación y la gobernanza {C6}, gestionar el riesgo {C7}, garantizar los derechos y la equidad {C8}, armonizar la financiación {C9} y una décima categoría para otras opciones. Las opciones de respuesta no pretenden constituir una lista exhaustiva, sino más bien representar un abanico de opciones empíricas que implican a distintos agentes y sectores, escalas espaciales y temporales, y niveles de viabilidad que pueden adaptarse a diferentes circunstancias nacionales y locales. Representan un menú de opciones que pueden aplicarse en diferentes contextos. Algunas opciones de respuesta pueden no ser apropiadas en todos los países, y todas se aplicarían de acuerdo con la legislación y la soberanía nacionales y de conformidad con las obligaciones internacionales pertinentes. Incluso dentro de un mismo país, la eficacia y la aceptabilidad dependen en gran medida del contexto político, social y ecológico. Este importante punto se destaca aquí, ya que se aplica a todas las opciones de respuesta que se resumen a continuación. Estas categorías no son exhaustivas ni exclusivas; por ejemplo, las opciones de respuesta que en otros lugares podrían considerarse tipos de “soluciones basadas en la naturaleza” y “enfoques basados en los ecosistemas” se clasifican aquí según sus objetivos principales (por ejemplo, reducir los riesgos de desastres o gestionar las funciones de los ecosistemas, como el secuestro de carbono)¹³. Además de las 71 opciones de respuesta, el capítulo 6 incluye varias opciones de respuestas financieras evaluadas con una metodología {6.2} distinta de la utilizada en el capítulo 5; algunas de esas opciones se tratan en el mensaje de fondo C9.

¹² Los autores de los subcapítulos 5.1 a 5.5 del capítulo 5 definieron un conjunto representativo de 71 opciones de respuesta. Estas opciones de respuesta se evaluaron mediante exámenes exhaustivos de los datos disponibles en función de criterios comunes. Los criterios incluían el potencial para producir beneficios en múltiples elementos del nexo, la viabilidad y la amplitud de la aplicabilidad, el impacto sobre la equidad y el potencial para promover los objetivos de los marcos de políticas existentes a nivel mundial {5.0.3}.

¹³ Las soluciones basadas en la naturaleza se definen como “medidas encaminadas a proteger, conservar, restaurar, utilizar de forma sostenible y gestionar los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos naturales o modificados que hacen frente a los problemas sociales, económicos y ambientales de manera eficaz y adaptativa, procurando al mismo tiempo bienestar humano, servicios ecosistémicos, resiliencia y beneficios para la biodiversidad” (resolución 5/5 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobada en 2022). En esta evaluación, varias opciones de respuesta podrían considerarse incluidas en esta definición.

Figura REFP.7. Ya existen muchas opciones de respuesta que pueden aplicar diversos agentes. Las 71 opciones de respuesta evaluadas en el capítulo 5 se muestran en cuñas y representan diez grandes categorías de medidas (con su denominación en el borde exterior del círculo). Los códigos alfanuméricos únicos de cada opción de respuesta indican su elemento del nexo (D para diversidad biológica, AG para agua, AL para alimentación, S para salud y C para cambio climático) y su número correspondiente en el subcapítulo pertinente del capítulo 5. Con estos códigos se reconocen las opciones de respuesta en todo el informe. Varias opciones de respuesta corresponden a más de una categoría pero, para mayor claridad, solo se muestran en su categoría principal. La categoría “otros” incluye cuatro opciones de respuesta importantes que no se pueden incluir fácilmente en ninguna de las nueve categorías principales. Las opciones de respuesta con un asterisco (agroecología, alimentación saludable sostenible, intensificación sostenible y soluciones basadas en la naturaleza urbana) se evaluaron cada una en dos subcapítulos diferentes, por lo que se muestran ambos códigos alfanuméricos. En el **apéndice 4** pueden consultarse descripciones breves de las opciones de respuesta.

C1. Conservar o detener la conversión de ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos de alta integridad ecológica mantiene la diversidad biológica y favorece la salud y el bienestar de los seres humanos, las plantas y los animales y los ecosistemas (figura REFP.7) (bien establecido) {5.1.3.1, 5.3.3.1, 5.4.3.10}. Existen muchos ejemplos exitosos de conservación basada en área (D01) en distintas partes del mundo que respaldan directamente la meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal de conservar de modo efectivo al menos el 30 %

de las zonas terrestres, de aguas interiores y costeras y marinas para 2030; entre ellas figuran la creación de reservas naturales públicas y privadas, parques nacionales y conservación de áreas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas de especial interés. El éxito de su establecimiento y gestión depende de la armonización de los valores de múltiples agentes, por ejemplo, garantizando la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en procesos que van desde el codiseño hasta la gobernanza (entre otras cosas, mediante enfoques basados en los derechos, de conformidad con la legislación nacional y los instrumentos internacionales) y compartiendo los múltiples beneficios de la conservación entre los interesados públicos y privados y los titulares de derechos (*bien establecido*) {5.1.3.1, 5.3.3.1, 5.4.3.10}. Por ejemplo, las áreas marinas protegidas de Australia y Chile han propiciado un aumento de la diversidad biológica, una mayor abundancia de peces para el consumo humano y una mejora de los ingresos de las comunidades locales y, en el caso de Australia, un aumento de los ingresos del turismo (D01) (*bien establecido*) {5.1.3.1}. Las actuaciones indirectas, como la mejora de la producción y el consumo sostenibles de ciertos alimentos y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos, pueden complementar y permitir la conservación y adaptación de los ecosistemas al reducir la presión sobre los recursos terrestres y acuáticos (AL01) (*establecido, pero inconcluso*) {5.3.3.1}. En algunos casos, los compromisos a nivel de productos básicos y de la industria privada, como la moratoria de la soja en la Amazonía en el Brasil, han reducido las presiones sobre ecosistemas importantes mediante una mayor vigilancia e iniciativas más transparentes (AL01) (*bien establecido*) {5.3.3.1}. Conservar o detener la conversión de bosques y otros ecosistemas protege la salud y el bienestar de las personas mediante la lucha contra el cambio climático, la reducción del impacto de los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, sequías y corrimientos de tierra, la mejora de la calidad del agua y el aire y la reducción del riesgo de enfermedades (S08, S10) (**figura REFP.8**) (*bien establecido*) {5.4.3.8, 5.4.3.10}.

C2. La restauración de los ecosistemas naturales y seminaturales complementa la protección de los ecosistemas para garantizar el agua, la alimentación y la salud, y a la vez mejora la diversidad biológica, mitiga el cambio climático y se adapta a este (figura REFP.7) (*bien establecido*) {5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.1.3.8, 5.3.3.2, 5.4.3.8, 5.5.3.4, 5.5.3.13}. La restauración de los ecosistemas respalda las metas 2, 8, 10 y 11 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. La restauración de ecosistemas proporciona múltiples beneficios al aumentar la capacidad de las tierras y aguas degradadas para proporcionar funciones del hábitat, mejorar la calidad y disponibilidad del agua y restaurar la capacidad productiva (**figura REFP.8**) (*bien establecido*) {5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7}. La restauración contribuye a la adaptación al cambio climático y la resiliencia socioecológica y también puede contribuir a la mitigación del cambio climático cuando se centra en almacenar carbono en bosques, turberas, praderas submarinas, marismas y ecosistemas marinos y costeros que pueden contribuir al secuestro de carbono (D05, D07, S08, C04, C12, C13) (*bien establecido*) {5.1.3.5, 5.1.3.7, 5.4.3.8, 5.5.3.4, 5.5.3.12, 5.5.3.13}. Por ejemplo, la restauración de manglares en el Senegal (C13) ha dado lugar a un importante secuestro de carbono, el aumento de la diversidad biológica, la reducción de la erosión costera y la mejora de la calidad del agua, la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la salud de las poblaciones locales {recuadro 5.5.3}. Del mismo modo, la restauración del suelo mejora la salud del suelo, lo cual aumenta la regulación del agua y el potencial de producción de alimentos (AL02) (*bien establecido*) {5.3.3.2} y contribuye a la mitigación del cambio climático mediante el aumento del almacenamiento de carbono, además de proporcionar beneficios en términos de adaptación (*bien establecido*) {5.5.3.1}. Al aplicarse en áreas de interés para la diversidad biológica, la restauración puede proteger a las especies en peligro y preservar fuentes de alimentos y prácticas culturalmente importantes (D08, AL15) (*bien establecido*) {5.1.3.8, 5.3.3.15}. La restauración es más eficaz cuando se coordina entre agentes (por ejemplo, entre Pueblos Indígenas y comunidades locales, instancias gubernamentales y otros interesados y titulares de derechos) y se aplica a gran escala (D05, D06, D07, AL02) (*bien establecido*) {5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.3.3.2}. No obstante, estas iniciativas amplias pueden encontrar dificultades derivadas de su naturaleza a largo plazo, los requisitos financieros y su dependencia de asociaciones duraderas y resilientes (*bien establecido*) {5.1.3.5, 5.1.3.6}. En los proyectos con éxito suelen tratarse las preocupaciones de múltiples interesados, garantizarse la equidad en la adopción de decisiones, aplicarse una planificación y vigilancia sistemáticas y contarse con una financiación segura (*bien establecido*) {recuadro 5.3.1, 5.3.3.2, recuadro 5.3.2, 5.3.4}. Por ejemplo, en el centro-sur del Níger, el codesarrollo de la regeneración natural gestionada por los agricultores ha capacitado a los agricultores locales gracias a iniciativas de aplicación amplia y bajo costo y ha conducido al reverdecimiento de 5 millones de hectáreas con árboles autóctonos y sistemas agroforestales, lo cual ha mejorado la salud del suelo y la diversidad biológica y aumentado el rendimiento de los cereales en un 30 % (AL02) {5.3.3.2, recuadro 5.3.3}.

C3. La gestión de las tierras y aguas explotadas por el ser humano para conservar y mejorar la diversidad biológica, así como para respaldar su uso sostenible, puede salvaguardar a largo plazo las contribuciones de la naturaleza a las personas (figura REFP.7) (*bien establecido*) {5.1.3.3, 5.2.3.5, 5.2.3.11, 5.3.3.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.3.11, 5.5.3.12, 5.5.3.14}. Varias opciones de respuesta pueden mejorar directamente el uso y la gestión sostenibles de los ecosistemas y apoyar las metas 10, 11 y 12 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Esto es especialmente importante en los sistemas agrícolas, ya que la forma en que se producen los alimentos, qué alimentos se producen y consumen, dónde se producen y cuántos alimentos se pierden y desperdician afectan tanto a la naturaleza como a las personas (*bien establecido*) {2.5.2.1, 5.3.1}. La agroecología representa un cambio hacia sistemas de producción en los que el acceso equitativo a la tierra y una mezcla de conocimientos científicos e indígenas y locales orientan la gestión sostenible de la diversidad biológica, los cultivos y

otros recursos (D03, AL04, AL05, AL06, C11) (*bien establecido*) {5.1.3.3, 5.3.3.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.5.3.11}. En la intensificación ecológica de las tierras de cultivo y pastoreo se emplean procesos ecológicos y se reducen las aportaciones externas, lo cual genera hábitats y conectividad para la diversidad biológica (D03, AL04, AL05) (*bien establecido*) {5.1.3.3, 5.3.3.4, 5.3.3.5} y al mismo tiempo se mejora la retención de agua (AG04) (*establecido, pero inconcluso*) {5.2.3.4}, la productividad de los cultivos (AL04) (*bien establecido*) {5.3.3.4} y la salud del suelo (AL02), incluido el contenido orgánico del suelo (C01) (**figura REFP.8**) (*bien establecido*) {5.3.3.2, 5.5.3.1}. La intensificación ecológica se beneficia de la creación y el apoyo de los mercados de productos sostenibles, los pagos por los servicios de los ecosistemas y otros incentivos positivos (*bien establecido*) {5.3.3.3} cuando se ajustan a las obligaciones comerciales internacionales pertinentes. En los ecosistemas acuáticos, la intensificación ecológica de la producción de alimentos acuáticos (AL06), la gestión sostenible de la pesca continental (AG05) y la acuicultura multitrofica integrada (C03) tienen impactos positivos sobre la producción de alimentos, la nutrición, la diversidad biológica, la adaptación al cambio climático y los medios de subsistencia (*establecido, pero inconcluso*) {5.2.3.5, 5.3.3.6, 5.5.3.3}. La intensificación sostenible puede conducir al ahorro de tierras y es una opción de respuesta aplicable globalmente para aumentar la eficiencia de la producción agrícola y la producción global de alimentos, al tiempo que con ella se reducen la conversión de tierras y los impactos sociales, ambientales y algunos sobre la salud (*bien establecido*) {5.3.3.3, 5.5.3.2}. En las distintas opciones de respuesta se reconoce la importancia de combinar las prácticas de ahorro y reparto de tierras en función del contexto. La gestión de los ecosistemas en otros entornos, como en el caso de los bosques mediante prácticas basadas en ellos para afrontar el cambio climático (C12) y en las ciudades mediante soluciones basadas en la naturaleza urbana (D02, C14) o enfoques basados en los ecosistemas, puede tener múltiples ventajas, entre otras en relación con la regulación del clima, la disponibilidad de agua y la salud mental y física (*bien establecido*) {5.1.3.2, 5.5.3.12, 5.5.3.14}.

C4. El cambio a unas modalidades de consumo sostenible reduce las presiones sobre la diversidad biológica, el agua, los sistemas alimentarios y la salud, sin dejar de contribuir a la mitigación del cambio climático (figura REFP.7) (*bien establecido*) {5.2.3.4, 5.3.3.10, 5.3.3.11, 5.4.3.4, 5.4.3.6, 5.5.3.5, 5.5.3.6, 5.5.3.7, 5.5.3.15}. Las opciones de respuesta pueden permitir y fomentar el consumo sostenible y respaldar la meta 16 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Entre ellas se incluyen el cambio a la alimentación saludable sostenible (AL11, S06, C15) y la reducción del desperdicio de alimentos (AL10), que en conjunto favorecen la seguridad alimentaria y la salud, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y podrían liberar tierras, lo cual conllevaría beneficios secundarios en distintos casos para los elementos del nexo, como la conservación de la diversidad biológica y los sumideros de carbono (*bien establecido*) {5.3.3.10, 5.3.3.11, 5.4.3.6, 5.5.3.15}. Entre otras opciones cabe citar la mejora de la eficiencia del uso del agua en la agricultura (AG04), que puede beneficiar a la producción de alimentos y la conservación del agua (*bien establecido*) {5.2.3.4} y la bioeconomía sostenible (C07), que beneficia a todos los elementos del nexo (*bien establecido*) {5.5.3.7} (**figura REFP.8**). La adopción de tecnologías nuevas y renovables, como la energía solar y eólica, favorece una rápida transición a las energías renovables (C05, C06) {5.5.3.5, 5.5.3.6} y ayuda a mitigar el cambio climático y sus impactos negativos en todos los elementos del nexo (*bien establecido*) {5.5.1}, pero se necesitarían evaluaciones ambientales y políticas adecuadas para evitar las disyuntivas, en especial con la diversidad biológica y los sistemas alimentarios (*bien establecido*) {5.5.3.5, 5.5.3.6}. Será necesario un cambio de comportamiento para modificar las prácticas de consumo, que puede facilitarse con la mejora de la accesibilidad y la deseabilidad, habida cuenta de la aceptación cultural de la alimentación saludable sostenible (AL11, S06, C15) (*bien establecido*) {5.3.3.11, 5.4.3.6, 5.5.3.15} y haciendo que el consumo sostenible de energía y agua sean las opciones por defecto (C07) (*bien establecido*) {5.5.3.7}. Por ejemplo, la aplicación de guías alimentarias basadas en alimentos en la adquisición pública de alimentos, especialmente dirigida a los programas públicos de alimentación escolar, puede crear una demanda estructurada de alimentos saludables en combinación con mayores oportunidades de diversificación en las explotaciones agrícolas con el fin de aumentar la oferta y el consumo de alimentos locales de temporada (*bien establecido*) {5.3.3.11, recuadro 5.3.8, recuadro 5.3.9}. Proteger la diversidad y disponibilidad de plantas medicinales también puede promover su consumo sostenible (S04) (*bien establecido*) {5.4.3.4}.

C5. La contaminación es un factor impulsor clave de la degradación de la diversidad biológica, la calidad del agua y la salud de las personas (*bien establecido*) {5.1.1, 5.4.1}. Sin embargo, existe una serie de opciones de respuesta para reducir la contaminación del aire, el suelo y el agua que benefician a todos los elementos del nexo (figura REFP.7) (*bien establecido*) {5.2.3.12, 5.3.3.3, 5.3.3.7, 5.3.3.8, 5.3.3.9, 5.4.3.7, 5.5.3.2, 5.5.3.8}. Las opciones de respuesta pueden reducir la contaminación directamente mediante reglamentos e incentivos (AG12, AL07, AL08, AL09), así como indirectamente mediante un uso menor y más eficiente de los fertilizantes, un control mejor de los desechos y un menor uso de plaguicidas (AL03, C02) (*bien establecido*) {5.2.3.12, 5.3.3.3, 5.3.3.7, 5.3.3.8, 5.3.3.9, 5.5.3.2}, lo que se traduce en una mejora de la calidad del agua dulce, la calidad del aire, la calidad de los océanos y la salud del suelo (**figura REFP.8**). Estas opciones de respuesta respaldan la meta 7 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Algunos países han aplicado con éxito controles de la contaminación en forma de reducción de los subsidios a los sistemas de producción agrícola (lo que ha dado lugar, por ejemplo, a descensos de la contaminación por nitrógeno en Dinamarca) {recuadro 6.2}. No obstante, los países en desarrollo pueden enfrentarse a múltiples obstáculos a la hora de reducir dichos subsidios (*bien establecido*) {6.2.3}. Los niveles de contaminación, como los contaminantes atmosféricos, que son peligrosos para la salud pueden reducirse mediante normas y reglamentos internacionales y nacionales (C08), incluidas las normas sobre emisiones para vehículos de

motor y centrales eléctricas (S07), que también mejoran la protección del medio ambiente de forma más general (*bien establecido*) {5.4.3.7, 5.5.3.8}. Reducir la contaminación procedente de todas las fuentes es especialmente importante para los habitantes de los países en desarrollo. Por ejemplo, el 90 % de las muertes prematuras por contaminación se producen en países de ingreso bajo y mediano; la contaminación atmosférica es la causa principal de esas muertes {5.4.3.7}, y los beneficios para los seres humanos y la naturaleza suelen ser mayores que los costos de esas políticas. Además, el acceso a servicios adecuados de saneamiento y tratamiento de aguas residuales domésticas es un problema crítico en los países de África, Asia y América Latina y el Caribe (*bien establecido*) {5.2.3.12, 5.3.3.7, 5.3.3.8, 5.3.3.9, 5.4.3.7, 5.5.3.2}. De la reducción de la contaminación por plásticos (AL09) se han derivado una mejora de la calidad del agua y la protección de la fauna y flora silvestres, una disminución de las inundaciones y reducciones de la incidencia de las enfermedades asociadas transmitidas por el agua; no obstante, algunas medidas para reducir la contaminación por plásticos no han sido eficaces en algunos países, y subsidiar el reciclaje suele requerir una intervención gubernamental costosa (*establecido, pero inconcluso*) {5.3.3.9}.

C6. Los enfoques integrados que incorporan la planificación y la gobernanza para el uso de paisajes terrestres y marinos son eficaces a la hora de abordar retos complejos de sostenibilidad en materia de diversidad biológica, alimentación, agua, salud y cambio climático (figuras REFP.7 y REFP.8) (*bien establecido*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.2.3.2, 5.2.3.8, 5.2.3.9, 5.2.3.13, 5.2.3.15, 5.3.3.12, 5.4.3.12, 5.6}. Las opciones de respuesta que incluyen la integración de la diversidad biológica en todos los sectores se centran principalmente en la diversidad biológica, pero también tienen un potencial considerable para beneficiar a otros elementos del nexo y respaldar con ello objetivos importantes en materia de políticas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París (*bien establecido*) {5.1.1.4, 5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.3.3.12, 5.4.3.12}. Las opciones de respuesta que se integran en los paisajes terrestres y marinos (D09) y que implican una planificación territorial y marítima estratégica (D12, AL12) producen beneficios en todo el nexo mediante la aplicación de varias medidas, ya sea en conjunto (es decir, en agrupaciones) o de forma secuencial con el fin de aprovechar las sinergias (**figura REFP.9**) (*bien establecido*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.3.3.12}. Los beneficios de estos enfoques integrados para la totalidad del nexo incluyen la conservación de la diversidad biológica terrestre y marina, la mejora de la calidad del agua en las zonas costeras y de agua dulce, el fortalecimiento de la infraestructura natural (por ejemplo, manglares, bosques de ribera) para amortiguar los extremos climáticos y una distribución más equitativa de estos beneficios gracias a la participación de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en la adopción de decisiones, el desarrollo y la aplicación (*bien establecido*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.3.3.12}. Estas opciones de respuesta respaldan las metas 1 y 12 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. La cooperación en materia de aguas transfronterizas facilita la gestión sostenible de los recursos a escala de la cuenca y una colaboración mejor entre sectores e interesados (AG08) (*bien establecido*) {5.2.3.8}. La mejora de la gobernanza de las aguas subterráneas (AG09) a través de la cooperación a todas las escalas, donde proceda, y el apoyo a la gestión comunitaria del agua (AG15), aumentan los beneficios en todos los elementos del nexo, mientras que la infraestructura hídrica integrada (AG02) y la infraestructura urbana sensible al agua (AG13), que aprovechan los sistemas naturales para reducir los riesgos de inundaciones y otros peligros, aportan beneficios para la producción de alimentos y contribuyen a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él (*bien establecido*) {5.2.3.2, 5.2.3.9, 5.2.3.13, 5.2.3.15}. La integración de la gestión de enfermedades en los paisajes terrestres –incluidas las masas de agua interior– y marinos puede reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua y de otro tipo y aportar beneficios más amplios derivados de la protección de la calidad del agua y la diversidad biológica (S12) (*bien establecido*) {5.4.3.12}. Las soluciones locales suelen surgir de redes coordinadas al aprovechar el conocimiento social e integrar medidas en todos los sectores gracias al aumento de la colaboración entre diversos agentes (*bien establecido*) {5.1.3.9, 5.1.3.12, 5.2.3.8, 5.2.3.15, 5.3.1, 5.4.3.12, 5.5.4.1} (**figura REFP.9**). Por ejemplo, en la cuenca baja del Mekong, las inversiones y los acuerdos multisectoriales de desarrollo, junto con una gobernanza integrada desde el ámbito local hasta el de la cuenca hidrográfica, fueron fundamentales para aplicar un plan intergubernamental de gestión fluvial sostenible a largo plazo {5.2.3.8, 5.2.4, recuadro 5.2.10}.

C7. La gestión eficaz de los riesgos puede reducir los riesgos climáticos y sanitarios para las personas y los ecosistemas, en particular los riesgos a distintas escalas, multidimensionales e interrelacionados y que, por tanto, se gestionan mejor mediante enfoques basados en el nexo (figura REFP.7) (*bien establecido*) {5.1.3.2, 5.1.3.4, 5.2.3.3, 5.4.3.3, 5.4.3.9, 5.4.3.11, 5.4.3.13, 5.4.3.14, 5.5.3.9}. Las opciones de respuesta pueden ser medidas directas para limitar los riesgos climáticos y sanitarios o contribuir indirectamente a la reducción del riesgo y pueden apoyar las metas 8, 11 y 12 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Las medidas directas pueden incluir soluciones basadas en la naturaleza urbana y enfoques basados en los ecosistemas (D02, S09, C14) que aumenten los espacios verdes y azules en zonas urbanas para gestionar los efectos de la isla de calor, mejorar la calidad y la disponibilidad del agua y reducir la contaminación atmosférica, así como los alérgenos y el riesgo de enfermedades zoonóticas (**figura REFP.8**) (*bien establecido*) {5.1.3.2, 5.4.3.9, 5.5.3.14}. En los paisajes rurales, conservar y restaurar los ecosistemas naturales o seminaturales (D04), incluidos la vegetación costera y los manglares, reduce los riesgos de inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos (*bien establecido*) {5.1.3.4}. Entre los enfoques indirectos cabe citar los sistemas de alerta temprana y comunicación de riesgos (C09), que permiten a las comunidades responder rápidamente a fenómenos meteorológicos extremos y adoptar decisiones de adaptación a más largo plazo, con muchos ejemplos de éxito, como las predicciones meteorológicas y los seguros agrícolas basados en

índices (*bien establecido*) {5.5.3.9}. Existen oportunidades de que los países con sectores sanitarios con un uso intensivo de recursos reduzcan los impactos negativos en todos los elementos del nexo aumentando las inversiones en prevención de enfermedades y reduciendo la contaminación, los desechos y las emisiones de gases de efecto invernadero (S03) (*bien establecido*) {5.4.3.3}. Aumentar las inversiones en la identificación de riesgos, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, incluso como proceso dirigido por la comunidad, proporciona múltiples beneficios para el nexo (S13) (*bien establecido*) {5.4.3.13}.

El enfoque de «Una sola salud» (S14) apoya la integración de la gestión de la diversidad biológica y el sistema alimentario con los servicios sanitarios locales para reducir los riesgos de aparición y propagación de patógenos zoonóticos en la fuente (S11), la malnutrición y otros riesgos como aquellos a los que están expuestos la salud de la fauna y flora silvestres, la producción de alimentos y los ecosistemas (*establecido, pero inconcluso*) {5.4.3.11, 5.4.3.14}. Ejemplos exitosos, como el Sistema Único de Salud en el Brasil, han involucrado a profesionales de la salud humana, veterinarios y profesionales de la salud ambiental que trabajan junto con los agricultores y los responsables de formular políticas para diseñar conjuntamente prácticas holísticas destinadas a tratar los determinantes sociales y ambientales de la salud y contribuir a prevenir la aparición de patógenos y reducir así los brotes epidémicos tanto para las personas como para los animales (*bien establecido*) {5.4.3.11}.

C8. Promover los derechos y la equidad conduce a resultados positivos para las personas y la naturaleza, pero es fundamental ampliar la escala y el apoyo para mejorar la justicia y la igualdad de género (figura REFP.8) (*bien establecido*) {5.1.3.10, 5.2.3.1, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.14, 5.3.3.14, 5.3.3.15, 5.3.3.16, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.5.4.4}. Varias opciones de respuesta hacen hincapié en los derechos al agua, la alimentación, la salud, la tierra y un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y proporcionan posibles formas de reconocer estos derechos humanos y hacerlos efectivos para todos, en particular para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y las mujeres (D10, AG01, AG06, AG07, AG14, AL14, AL15) (**figura REFP.7**) (*bien establecido*) {5.1.3.10, 5.2.3.1, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.14, 5.3.3.14, 5.3.3.15}. Estas opciones pueden respaldar las metas 22 y 23 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Las opciones de respuesta que se centran en la igualdad de género, como abordar las cargas de género relativas a la recogida de agua (AG14) y la gestión inclusiva del agua (AG06), pueden aumentar la disponibilidad de agua limpia y segura y el acceso a esta, y mejorar la salud mental y física, lo cual da lugar a resultados sociales duraderos y transformadores (*bien establecido*) {5.2.3.6, 5.2.3.14}. Los sistemas de tenencia de alimentos socialmente justos e inclusivos desde el punto de vista del género se apoyan explícitamente mediante prácticas agroecológicas (AL14, AL16) (*bien establecido*) {5.3.1, 5.3.3.14, 5.3.3.16}. Los sistemas alimentarios indígenas (AL15), basados en cosmovisiones y valores recíprocos relativos a las personas y la naturaleza en equilibrio y el uso sostenible de la diversidad biológica, suministran alimentos sostenibles y saludables procedentes de tierras, aguas interiores y océanos, sin dejar de contribuir a la conservación de la diversidad biológica y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él (*bien establecido*) {5.3.3.15, 5.5.4.3, apéndice 7.1}. No obstante, un mayor apoyo y reconocimiento ayudarían a contrarrestar las presiones de las prácticas agrícolas insostenibles, la pérdida de tierras y la disminución del interés por los alimentos indígenas entre los jóvenes (*establecido, pero inconcluso*) {apéndice 7.1}. La cobertura sanitaria universal (S01) aumenta el acceso a los servicios de atención primaria de salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mientras que los servicios sanitarios interculturales (S02) también defienden el derecho a la salud y reconocen las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano (*bien establecido*) {5.4.3.1, 5.4.3.2}. Los enfoques de la conservación basados en los derechos se fundamentan en los derechos relacionados con el acceso a los recursos naturales y su gestión, incluidos los derechos de tenencia de la tierra y de los recursos, así como en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza¹⁴ (D10, AG07, AL16), de conformidad con la legislación nacional y los principios internacionales de soberanía nacional sobre los recursos naturales (*bien establecido*) {recuadro 4.11, 5.1.3.10, 5.2.3.7, 5.3.3.16}. Estos enfoques muestran una gran eficacia en la mejora de los elementos del nexo; por ejemplo, en el Brasil, formalizar y hacer efectivos los derechos de tenencia de territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales se tradujo en una disminución de la deforestación y un aumento de la restauración forestal (*establecido, pero inconcluso*) {5.1.3.10}.

¹⁴ No todos los países reconocen los derechos de la naturaleza.

Opción de respuesta						
Conservar los ecosistemas	D01	Conservación basada en áreas	●	●	●	●
	AL01	Detener la conversión de ecosistemas de alta integridad ecológica	●	●	●	●
	S10	Conservación forestal para la salud	●	●	●	●
Restaurar los ecosistemas	D05	Restauración del paisaje forestal	●	●	●	●
	D06	Restauración de los sistemas costeros y marinos	●	●	●	NC/SD
	D07	Restauración de los sistemas de aguas continentales	●	●	●	●
	D08	Retorno a la vida silvestre	●	●	●	●
	AL02	Restaurar la salud del suelo	●	●	●	●
	S08	Conservación y restauración de los manglares para la salud	●	●	●	●
	C04	Conservación y restauración de humedales	●	●	●	●
	C13	Restauración de ecosistemas costeros y marinos para el secuestro de carbono	●	●	●	●
Gestionar los ecosistemas	D03	Agroecología*	●	●	●	●
	C11		●	●	●	●
	AG05	Pesca continental sostenible	●	●	●	●
	AG11	Gestión de las especies exóticas	●	●	●	●
	AL04	Intensificación ecológica: tierras de cultivo	●	●	●	●
	AL05	Intensificación ecológica: tierras de pastoreo	●	●	●	●
	AL06	Intensificación ecológica: alimentos de origen acuático	●	●	●	●
	C01	Aumentar el carbono orgánico del suelo	●	●	●	●
Consumir de forma sostenible	AG04	Uso eficiente del agua en la agricultura	●	●	●	●
	AL10	Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos	●	●	●	●
	AL11	Alimentación saludable sostenible*	●	●	●	●
	C15		●	●	●	●
Reducción de la contaminación	S04	Uso sostenible de plantas medicinales	●	●	●	●
	S06	Reducir el consumo excesivo de carne	●	●	●	●
	C05	Energía eólica marina	●	●	●	●
	C06	Energía solar fotovoltaica en tierra	●	●	●	●
	C07	Bioeconomía sostenible	●	●	●	●
	AG12	Gestionar las aguas residuales	●	●	●	●
	AL07	Reducir la contaminación por nutrientes	●	●	●	●
Otros	AL08	Reducir la contaminación por plaguicidas	●	●	●	●
	AL09	Reducir la contaminación por plásticos	NC	●	●	●
	S07	Prevención de la contaminación	●	●	●	●
	C02	Intensificación sostenible*	●	●	●	●
	AL03		●	●	●	●
C08	Reducir los contaminantes climáticos de vida corta	●	SD	●	●	

Opción de respuesta						
Integrar la planificación y la gobernanza	D09	Enfoques integrados del paisaje terrestre y marino	●	●	●	●
	D12	Planificación territorial y marítima	●	●	●	●
	AG02	Infraestructura hídrica integrada	●	●	●	●
	AG08	Cooperación en materia de aguas transfronterizas	●	●	●	SD
	AG09	Gobernanza de las aguas subterráneas	●	●	●	●
	AG13	Infraestructuras urbanas sensibles al agua	—	●	●	●
	AG15	Gestión comunitaria del agua	●	●	●	●
	AL12	Sistemas alimentarios ciudad-región	—	●	●	●
	S12	Intervenciones integradas en la salud de las cuencas hidrográficas	●	●	●	●
	Gestionar el riesgo	D02	Soluciones basadas en la naturaleza urbana*	●	●	●
C14		Adaptación basada en los ecosistemas en paisajes rurales	●	●	●	●
AG03		Explotación de presas	—	●	●	●
S03		Asistencia sanitaria con cero emisiones netas	●	●	●	●
S09		Infraestructura verde urbana	●	●	●	●
S11		Gestión de la diversidad biológica para las zoonosis	●	●	●	●
S13		Evaluaciones del impacto en la salud	●	●	●	●
S14		El enfoque de "Una sola salud"	●	●	●	●
C09		Sistemas de alerta temprana de peligros múltiples	●	●	●	●
Garantizar los derechos y la equidad		D10	Enfoques basados en los derechos	●	●	●
	AG01	Educación inclusiva en relación con el agua	NC	NC	●	NC
	AG06	Gestión inclusiva del agua	●	●	SD	SD
	AG07	Derechos de la naturaleza	NC	●	NC	NC
	AG14	Abordar las cargas de género relativas a la recogida de agua	SD	●	●	●
	AL14	Fomentar enfoques transformadores en materia de género	●	●	●	●
	AL15	Sistemas alimentarios indígenas	●	●	●	●
	AL16	Acceso a los recursos naturales y la tierra	●	●	●	●
	S01	Cobertura sanitaria universal	NC/SD	●	●	●
	S02	Servicios sanitarios interculturales	NC/SD	SD	●	SD
Armonizar la financiación	D13	Contabilidad del capital natural	●	●	—	●
	AG10	Financiación de las infraestructuras hídricas	—	●	●	—
	AL13	Reforma del gasto público	●	●	●	●
	C10	Cooperación mundial en materia de financiación y tecnología	●	●	●	●
Otros	D11	Acuerdos ambientales multilaterales	●	●	●	●
	D14	Reconectar a las personas con la naturaleza	●	●	●	●
	S05	Naturaleza por prescripción	—	—	●	●
S15	Educación sanitaria integrada	●	●	●	●	

Puntuación media de impacto	
Impacto positivo	Impacto negativo
● $\geq 2,5$	● $\leq -2,5$
● $\geq 1,5$ y $< 2,5$	● $\leq -1,5$ y $> -2,5$
● > 0 y $< 1,5$	● < 0 y $> -1,5$
— Sin impacto	NC No concluyente
	SD Sin datos

Elementos del nexo				
Diversidad biológica	Agua	Alimentación	Salud	Cambio climático

Figura REFP.8. Las opciones de respuesta tienen repercusiones sustanciales, aunque muy diversas, en los cinco elementos del nexo: diversidad biológica, agua, alimentación, salud y cambio climático. Para cada una de las opciones de respuesta evaluadas en el capítulo 5, los círculos indican los impactos estimados en cada elemento del nexo. Los círculos más grandes indican impactos más fuertes en ese elemento y varios círculos grandes en una misma fila indican impactos más generalizados en los elementos del nexo. La mayoría de los impactos son positivos (en azul), pero algunas opciones de respuesta tienen impactos negativos (en rojo) en algunos elementos del nexo. Las opciones de respuesta se organizan en las mismas categorías utilizadas en la **figura REFP.7**. Los códigos alfanuméricos únicos de cada opción de respuesta indican su elemento del nexo (D para diversidad biológica, AG para agua, AL para alimentación, S para salud y C para cambio climático) y su número correspondiente en el subcapítulo pertinente del capítulo 5. Con estos códigos se reconocen las opciones de respuesta en todo el informe. Las puntuaciones del impacto se basan en un examen exhaustivo de los datos existentes sintetizados y promediados entre todos los criterios de distintos componentes en una escala de -3 a +3 para cada elemento del nexo {5.0}. Las opciones de respuesta cuyos datos de los indicadores de componentes no eran concluyentes (NC, no concluyente) o eran inexistentes (SD, sin datos) se etiquetan como tales, y aquellas cuyos datos se consideraron no concluyentes en algunos criterios e inexistentes en otros se etiquetan como NC/SD. Las opciones de respuesta con un asterisco (agroecología, alimentación saludable sostenible, intensificación sostenible y soluciones basadas en la naturaleza urbana) se evaluaron cada una en dos subcapítulos diferentes, por lo que se muestran ambos códigos alfanuméricos. En estas opciones de respuesta, los círculos representan una puntuación promedio de los dos subcapítulos en que se evaluaron. En el **apéndice 4** puede consultarse una descripción breve de cada opción de respuesta; en los subcapítulos 5.1 a 5.5 pueden consultarse más detalles de la puntuación.

C9. Se necesitan más recursos económicos y financieros para aplicar las opciones de respuesta, pero su impacto y adopción podrían amplificarse con reformas más amplias para armonizar los intereses financieros y ambientales (*bien establecido*) {6.2}. Existen múltiples opciones de respuesta, instrumentos y enfoques financieros que pueden apoyar las metas 15, 18 y 19 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, pero estas opciones se enfrentan a retos de aplicación, accesibilidad y escala (*bien establecido*) {5.6.4, 6.2.4.1}. Por ejemplo, algunos instrumentos (como los bonos verdes y azules) pueden servir para recaudar fondos explícitamente con hincapié en múltiples beneficios para el nexo, pero su aplicación es limitada y su ampliación ha sido lenta (*establecido, pero inconcluso*) {6.2.2.1}. Otras opciones de respuesta prometedoras están destinadas a aumentar la financiación y mejorar el acceso a ella: algunos ejemplos son los pagos por los servicios de los ecosistemas, que han movilizado hasta 42.000 millones de dólares al año de fuentes públicas y privadas (*bien establecido*) {5.5.3.12, 6.2.6.2}, y la microfinanciación, que actualmente se encuentra en niveles bajos para los enfoques basados en el nexo como la agroecología (*establecido, pero inconcluso*) {6.2.6.2, recuadro 6.12}. Las opciones de respuesta también pueden cambiar los entornos propicios, por ejemplo con la internalización de los costos de la degradación ambiental mediante la fijación del precio del agua (AG10) (*establecido, pero inconcluso*) {5.3.2.10} y la contabilidad del capital natural (D13), que determina y valora los activos naturales (*bien establecido*) {5.1.3.13}. En la aplicación de opciones de respuesta que incentiven el comercio de productos sostenibles, de conformidad con las obligaciones internacionales pertinentes, se han observado impactos positivos en los elementos del nexo (*establecido, pero inconcluso*) {5.3.3.1, 6.2.5.1, 6.3.3}. La cooperación mundial (C10) para satisfacer las necesidades de financiación y el acceso a las innovaciones tecnológicas siguen siendo también cruciales, en especial para apoyar a los países en desarrollo (*bien establecido*) {5.5.3.10, 6.2.2}. La eliminación plena o progresiva o la reforma de los subsidios que perjudican a los elementos del nexo, si se aplican de conformidad con las obligaciones internacionales, contribuirían a orientar los modelos de negocio a la sostenibilidad y a reconocer los beneficios de la diversidad biológica y reducir las presiones sobre ella, lo cual aportaría beneficios para la diversidad biológica y su contribución a los elementos del nexo (*bien establecido*) {5.3.3.13}, habida cuenta de las distintas necesidades de los países en desarrollo. Algunas opciones de respuesta, como la contabilidad del capital natural (D13) y las intervenciones integradas en la salud de las cuencas hidrográficas (S12), pueden ayudar a armonizar los intereses de los interesados financieros y de otro tipo (*establecido, pero inconcluso*) {5.1.3.13, 5.4.3.12}.

C10. La aplicación de opciones de respuesta en conjunto o en secuencia puede aumentar los beneficios para todo el nexo, porque algunas opciones de respuesta posibilitan otras o amplifican sus impactos (figura REFP.9) (*establecido, pero inconcluso*) {5.1.6, 5.2.6, 5.3.6, 5.4.6, 5.5.6, 5.6}. Los enfoques actuales de gestión de los elementos del nexo no han logrado aprovechar todo el potencial de los beneficios a nivel de todo el nexo, porque se han diseñado y aplicado de forma aislada, a escalas más limitadas o sin tener debidamente en cuenta las interdependencias e interconexiones entre los elementos del nexo y las opciones de respuesta (*bien establecido*) {5.6, 7.3}. Es probable que la aplicación y la ampliación coordinadas de múltiples opciones de respuesta aumenten sus impactos acumulativos y su potencial de cambio transformador, pero requerirá una gobernanza eficaz por parte de agentes dispares y la colaboración entre ellos, como también requerirá fuentes de financiación fiables (*establecido, pero inconcluso*) {4.4, 5.6, 7.3}. La aplicación de opciones de respuesta bien coordinada también puede suponer un ahorro de costos en comparación con las políticas aisladas y duplicadas (*establecido, pero inconcluso*) {7.2.5}. Agrupar o secuenciar las opciones de respuesta apoyaría la consecución de los marcos de políticas mundiales establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco Mundial de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París (**recuadro REFP.2, figura REFP.10**) (*bien establecido*) {5.6}. Los

objetivos y las metas de estos marcos de políticas están estrechamente interrelacionados, y las opciones de respuesta que abordan los retos u oportunidades asociados a múltiples elementos del nexo pueden apoyar simultáneamente estos marcos de políticas a nivel mundial. Para ser eficaces, las opciones de respuesta deben aplicarse en función del contexto y de las circunstancias regionales, nacionales y locales, ya que no existe un enfoque único (*bien establecido*) {5.6, 7.3.5}. Sin embargo, es importante destacar que muchas opciones de respuesta serán menos eficaces o imposibles de aplicar si no se aborda con urgencia el cambio climático (*bien establecido*) {2.5.2.2, 3.6.2}.

AGRUPACIÓN

Áreas de conservación comunitaria en un paisaje de producción socioecológica (India)

Beneficios de la agrupación: la planificación participativa, la inclusión de los Pueblos Indígenas en la adopción de decisiones y la implicación comunitaria condujeron a medidas de conservación a escala del paisaje que beneficiaron a todos los elementos del nexo.

D01 Conservación basada en áreas
D05 Restauración del paisaje forestal
D09 Enfoques integrados del paisaje terrestre y marino
D10 Enfoques basados en los derechos
D12 Planificación territorial y marítima
D14 Reconectar a las personas con la naturaleza

AG05 Pesca continental sostenible
AL15 Sistemas alimentarios indígenas
AL16 Acceso a los recursos naturales y la tierra
S04 Uso sostenible de plantas medicinales
S10 Conservación forestal para la salud

En Nagaland, las áreas de conservación comunitaria de tres pueblos se conectaron para apoyar la conservación del paisaje forestal; la red de áreas de conservación comunitaria resultante se gestiona y vigila conjuntamente. Las medidas de conservación se basaron en los conocimientos indígenas y locales y entre ellas cabe citar la prohibición de la caza de animales salvajes, las prácticas destructivas de pesca y tala y la venta de productos forestales no leñosos. Las áreas de conservación comunitaria conectadas mejoran las contribuciones de la naturaleza a las personas, facilitan medios de vida sostenibles y demuestran la eficacia de la gobernanza consuetudinaria.

Beneficios del nexo: conservación de la diversidad biológica terrestre y acuática, protección de los ríos, producción sostenible de alimentos, uso sostenible de plantas medicinales, reducción de la erosión del suelo, aumento del almacenamiento de carbono en el suelo.

AGRUPACIÓN

Transformación del sistema alimentario en París

Beneficios de la agrupación: la adopción de una alimentación saludable sostenible creó una demanda local de alimentos producidos mediante una intensificación ecológica, lo que redujo la contaminación del agua y mejoró la eficacia del tratamiento de aguas.

D03 Agroecología*
C11 Infraestructura hídrica integrada
AG02 Infraestructura hídrica integrada
AG10 Financiación de las infraestructuras
AL04 Intensificación ecológica: tierras de cultivo

AL11 Alimentación saludable sostenible*
C15 Alimentación saludable sostenible*
AL12 Sistemas alimentarios ciudad-región
S06 Reducir el consumo excesivo de carne

La Estrategia de París para una Alimentación Sostenible agrupó opciones de respuesta para aumentar la adopción de la alimentación saludable sostenible como medio para hacer frente al hambre y la mala salud causadas por el consumo excesivo de alimentos poco saludables. Una inversión de 47 millones de euros de París y Eau de París financia los costos de los agricultores de transición a la intensificación ecológica, lo que se traduce en una menor contaminación por nutrientes y plaguicidas y, por tanto, una reducción de los costos del tratamiento del agua.

Beneficios del nexo: mejora de la diversidad biológica en las tierras de labranza, reducción de la contaminación por nutrientes y plaguicidas, mejora de la salud del suelo, alimentación más saludable, aumento del secuestro de carbono.

SECUENCIACIÓN

Producción de arroz en California

Beneficios de la secuenciación: las inundaciones invernales proporcionaron una alternativa a la quema de paja de arroz y crearon oportunidades para la conservación de especies y la educación ambiental.

S07 Prevención de la contaminación
AL04 Intensificación ecológica: tierras de cultivo
D07 Restauración de los sistemas de aguas continentales

C04 Conservación y restauración de humedales
AL15 Sistemas alimentarios indígenas

De la prohibición de quemar paja de arroz para mejorar la salud respiratoria se derivó una secuencia de opciones de respuesta gestionadas conjuntamente por los agricultores, la ciudad de Sacramento, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, los organismos de conservación y la sociedad civil. La inundación invernal de los arrozales sustituyó a la quema, lo cual facilitó la descomposición de la paja y dio lugar a un hábitat para las aves acuáticas migratorias. Las inundaciones restauraron el hábitat del salmón chinook, una especie importante para las comunidades indígenas, y generaron oportunidades de educación ambiental. Existen iniciativas en marcha para cronometrar las inundaciones con el fin de reducir la producción de metano.

Beneficios del nexo: restauración de hábitats acuáticos y humedales, protección contra inundaciones, acceso a alimentos, mejora de la calidad del aire.

SECUENCIACIÓN

Intervenciones integradas en la salud de las cuencas hidrográficas en Fiji

Beneficios de la secuenciación: el proceso participativo de desarrollo de los servicios sanitarios posibilitó iniciativas futuras al generar confianza y relaciones de colaboración entre los interesados.

AG06 Gestión inclusiva del agua
S01 Cobertura sanitaria universal
AG12 Gestionar las aguas residuales

D09 Enfoques integrados del paisaje terrestre y marino
S12 Intervenciones integradas en la salud de las cuencas hidrográficas

El Ministerio de Salud y Servicios Médicos de Fiji y los asociados internacionales llevaron servicios sanitarios a aldeas remotas para hacer frente a las enfermedades transmitidas por el agua mediante una planificación participativa en que se reconocieron los medios de subsistencia y la tenencia de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en toda la cuenca. Esto condujo a la puesta en marcha de una gestión integrada de los recursos hídricos y de la tierra, que incluía infraestructuras comunitarias, vallado para impedir el paso del ganado y replantación de árboles.

Beneficios del nexo: mejora de la salud de los arrecifes de coral, mejora de la seguridad hídrica, mejora de la pesca de bajura y la seguridad alimentaria, reducción de la incidencia de enfermedades, secuestro de carbono, reducción de los corrimientos de tierra y de las inundaciones.

Figura REFP.9. Las opciones de respuesta pueden tener efectos amplificados cuando se aplican conjuntamente en paquetes o en secuencias estratégicas. La figura contiene cuatro estudios de caso, extraídos del capítulo 5, para ilustrar las posibles sinergias de agrupar o secuenciar las opciones de respuesta. La agrupación de varias opciones de respuesta y su aplicación conjunta puede dar lugar a mayores impactos acumulativos, ya que algunas opciones de respuesta permiten o crean sinergias con otras. Del mismo modo, al secuenciar las opciones de respuesta, las que se han aplicado en primer lugar pueden establecer condiciones propicias para las opciones de respuesta aplicadas posteriormente, y aumentar sus impactos. En cada estudio de caso, las opciones de respuesta incluidas en el paquete o la secuencia se marcan con códigos alfanuméricos únicos que indican el elemento del nexo (D para diversidad biológica, AG para agua, AL para alimentación, S para salud y C para cambio climático) y el número correspondiente en el subcapítulo pertinente del capítulo 5. Con estos códigos se reconocen las opciones de respuesta en todo el informe; un párrafo describe brevemente el estudio de caso, con una declaración que menciona el valor añadido derivado de la agrupación o secuenciación, y se resumen los beneficios para los distintos elementos del nexo. Debajo de cada estudio de caso hay una leyenda de las opciones de respuesta correspondientes. Las opciones de respuesta con asterisco (agroecología y alimentación saludable sostenible) se evaluaron cada una en dos subcapítulos diferentes. Se expone más información sobre estudios de casos en los apartados 5.1.3.9 (de la India), 5.3.3.12 (de París), 5.3.3.3 (de California) y 5.4.3.12 (de Fiji).

Recuadro REFP.2. Contribución de las opciones de respuesta a los marcos de políticas a nivel mundial

Las opciones de respuesta contribuyen a la aplicación y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París (*bien establecido*) {5.6.7} (**figura REFP.10**). Muchas opciones de respuesta apoyan los tres marcos, con lo cual ofrecen valiosos mecanismos para abordar los retos y las prioridades de forma integrada y mejorar la aplicación en todos los objetivos mundiales en materia de políticas (*bien establecido*) {5.6.7}. La asignación de las opciones de respuesta a los objetivos y metas específicos de cada marco ilustra su armonización.

Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible está respaldado por al menos 3 opciones de respuesta, y 11 Objetivos están respaldados por 10 o más opciones de respuesta (**figura REFP.10-A**). Como era de esperar, los Objetivos que se centran en los elementos del nexo (Vida de ecosistemas terrestres, Vida submarina, Agua limpia, Hambre cero, Salud y bienestar y Acción por el clima) son los que más se ajustan a las opciones de respuesta (*bien establecido*) {5.6.7}. Sin embargo, las opciones de respuesta están sustancialmente armonizadas con todos los demás Objetivos, lo que ilustra el amplio apoyo a la agenda mundial para futuros justos y sostenibles.

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal está igualmente bien respaldado por las opciones de respuesta. Cada una de las 23 metas está respaldada por al menos 3 opciones de respuesta, y 16 están respaldadas por 10 o más opciones de respuesta (**figura REFP.10-B**). Entre las metas promovidas por un gran número de opciones de respuesta figuran las centradas en la conservación del hábitat, la reducción de la contaminación, la adaptación al cambio climático, la diversidad biológica dentro de los sistemas alimentarios y las contribuciones de la naturaleza a las personas. Al igual que en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las opciones de respuesta también proporcionan un apoyo sustancial a las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal que están relacionadas menos directamente con los cinco elementos del nexo.

La capacidad de contribuir a múltiples objetivos y metas simultáneamente es una característica común y poderosa de los enfoques basados en el nexo. Estas opciones de respuesta son, por tanto, un mecanismo prometedor para integrar esfuerzos y acelerar los progresos hacia múltiples objetivos y marcos de políticas. Las opciones de respuesta en cada una de las diez categorías (**figura REFP.7**) se ajustan a los dos marcos mencionados anteriormente y al Acuerdo de París (**figura REFP.10-C**). Cada categoría apoya entre 7 y 12 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre 9 y 19 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y los objetivos a largo plazo de mitigación del cambio climático y adaptación a él del Acuerdo de París. Las opciones de respuesta individuales también pueden mejorar la aplicación de los marcos mundiales. 24 opciones de respuesta hacen avanzar simultáneamente más de 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible y más de 5 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal: D01, Conservación basada en áreas; D02/C14, Soluciones basadas en la naturaleza urbana; D03/C11, Agroecología; D04, Adaptación basada en los ecosistemas en paisajes rurales; D09, Enfoques integrados del paisaje terrestre y marino; D10, Enfoques basados en los derechos; D11, Acuerdos ambientales multilaterales; D12, Planificación territorial y marítima; D14, Reconectar a las personas con la naturaleza; AG08, Cooperación en materia de aguas transfronterizas; AG13, Infraestructuras urbanas sensibles al agua; AL02, Restaurar la salud del suelo; AL03/C02, Intensificación sostenible; AL04, Intensificación ecológica: tierras de cultivo; AL06, Intensificación ecológica: alimentos de origen acuático; AL11/C15, Alimentación saludable sostenible; AL13, Reforma del gasto público; AL15, Sistemas alimentarios indígenas; S09, Infraestructura verde urbana; S10, Conservación forestal para la salud; S12, Intervenciones integradas en la salud de las cuencas hidrográficas; C07, Bioeconomía sostenible; C12, Prácticas forestales para hacer frente al cambio climático, y C13, Restauración de ecosistemas costeros y marinos para el secuestro de carbono.

Estas opciones de respuesta pueden ayudar a superar las lagunas de los marcos existentes; por ejemplo, existe una desconexión espacial entre las escalas nacional a mundial en que se monitorea el avance hacia los objetivos y las escalas más locales en que se gestionan muchos sistemas y elementos del nexo. Para facilitar la gobernanza y los enfoques basados en el nexo, puede ser necesario establecer nuevos tipos de indicadores, datos y procesos que reflejen las interrelaciones del nexo y con que se supervisen a lo largo del tiempo (*establecido, pero inconcluso*) {7.3.8}.

A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

B METAS DEL MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD

C COMPATIBILIDAD CON VARIOS MARCOS

Figura REFP.10. Las opciones de respuesta ofrecen un apoyo amplio y variado a los objetivos y las metas de los marcos de políticas mundiales. (A) Número de opciones de respuesta que apoyan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las barras apiladas corresponden a cada Objetivo, y cada sección de una barra dada indica el número de opciones de respuesta de cada elemento del nexo. (B) Número de opciones de respuesta que apoyan la consecución de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, con el mismo formato que en el panel A. (C) Número de objetivos o metas de los tres marcos de políticas mundiales apoyados por cada categoría de opciones de respuesta. En cada una de las 10 categorías de opciones de respuesta indicadas en la **figura REFP.7**, las barras representan el grado de apoyo a cada marco de políticas. La longitud de las barras representa el porcentaje de todas las metas u objetivos apoyados por las opciones de respuesta en esa categoría, mientras que las cifras indican el número de objetivos o metas apoyados. Por ejemplo, la categoría “Conservar los ecosistemas” apoya 11 (de 17) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 15 (de 23) de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y tanto el objetivo a largo plazo de mitigación como el objetivo a largo plazo de adaptación del Acuerdo de París (el apoyo de la opción de respuesta de la tercera meta a largo plazo, que aborda la financiación climática, no se evaluó en los subcapítulos del capítulo 5). En el **apéndice 5** se ofrecen más detalles al mostrar el apoyo evaluado de cada opción de respuesta individual a los objetivos y metas de los tres marcos de políticas.

D. Gobernanza del nexo para lograr futuros justos y sostenibles

D1. Mejores enfoques de gobernanza de la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud y el cambio climático pueden ayudar a responder a retos interrelacionados y combinados, centrándose en políticas, instituciones y medidas que promuevan la integración, la inclusión, la equidad y la obligación de rendir cuentas, y enfoques coordinados y adaptables (*establecido, pero inconcluso*) {1.3.4, 4.5, 7.3}. No obstante, con las políticas y los enfoques existentes, derivados de perspectivas sectoriales y limitadas, se ha dado lugar a una gobernanza desajustada, duplicada e incoherente y no se han conseguido abordar los factores impulsores directos e indirectos del cambio (*bien establecido*) {1.1, 1.2, 4.2}. Uno de los retos de la gobernanza del nexo consiste en dominar la complejidad socioecológica a fin de abordar la adopción de decisiones fragmentada y sectorial; los valores múltiples y diversos; una financiación insuficiente, inaccesible e imprevisible, y la ampliación inadecuada e inapropiada de las medidas (*establecido, pero inconcluso*) {1.1.2, 4.2, 4.5, 7.1}. Estos retos pueden abordarse mediante la mejora y reorientación de los “enfoques de gobernanza del nexo” (**figura REFP.11**), que se define como el desarrollo y el uso de estructuras y procesos de coordinación que potencien la participación de múltiples agentes a través de canales horizontales (por ejemplo, en varios elementos del nexo y los sectores asociados) y verticales (por ejemplo, conectividad a distintas escalas o gobernanza a múltiples niveles) para abordar los retos del nexo, encontrar opciones sociopolíticas y de políticas y gestionar su aplicación (*establecido, pero inconcluso*) {4.5}. Los enfoques de gobernanza del nexo, a partir de las diferentes obligaciones nacionales e internacionales y en consonancia con ellas, pueden ofrecer una alternativa a los actuales enfoques aislados y abordar los factores indirectos mediante: a) marcos integradores, holísticos y transdisciplinarios de los problemas y las soluciones; b) enfoques integradores que propicien mejores oportunidades de participación de los distintos agentes; c) consideraciones de equidad y justicia, junto con la rendición de cuentas; d) mecanismos y procesos mejorados de colaboración y coordinación entre escalas y sectores; y e) enfoques adaptables, reflexivos y experimentales para aprender de lo que funciona y ampliar estas soluciones (*establecido, pero inconcluso*) {4.5.4} (**figura REFP.11**). Prestar atención a la ampliación también puede ayudar a acelerar la adopción, aplicación y amplificación de las opciones de respuesta en regiones más extensas y a más largo plazo. Las oportunidades de ampliación incluyen la aplicación a una escala superior (institucionalización a nivel de políticas, normas y leyes), la aplicación a una escala exterior (aplicación de opciones de respuesta a nuevos lugares), la aplicación a una escala inferior (localización de opciones de respuesta que sean muy adaptables) y la aplicación a una escala profunda (cambio de relaciones, visiones del mundo, mentalidades o creencias insostenibles e injustas) (*bien establecido*) {4.4.1}. Cuando se combina con procesos de fortalecimiento de la capacidad {D5}, la ampliación puede permitir un cambio transformador (*establecido, pero inconcluso*) {4.4, 4.5.5, 7.3}.

Figura REFP.11. La gobernanza del nexo aborda los retos asociados a la gobernanza de las interacciones entre múltiples elementos, incluida la aplicación de opciones de respuesta con vistas a influir en el impacto de los factores impulsores directos e indirectos. Los cinco componentes clave de la gobernanza del nexo {D1} que se muestran en la figura incluyen marcos integradores y holísticos, enfoques inclusivos, consideraciones de equidad y rendición de cuentas, procesos de colaboración y coordinación, y enfoques adaptables, reflexivos y experimentales. Estos componentes pueden orientar la aplicación de las opciones de respuesta y abordar los factores impulsores negativos del cambio directos e indirectos, incluidos los valores y comportamientos insostenibles e injustos {4.2, 4.5, 7.3}. La movilización y el fortalecimiento de las capacidades existentes y nuevas {D5} también pueden ayudar a impulsar la actuación coordinada de los agentes y las instituciones que trabajan en diversos contextos. El uso de herramientas específicas de apoyo a la adopción de decisiones {4.6} puede contribuir a reforzar las capacidades, lo que puede facilitar mayores oportunidades de participación de los agentes, al apoyar la gobernanza del nexo y la selección y aplicación de opciones de respuesta para abordar los factores impulsores del cambio directos e indirectos. La ampliación de las opciones de respuesta también puede garantizar resultados más generalizados, justos y sostenibles.

D2. Es probable que las opciones de respuesta sean más eficaces cuando se diseñan conjuntamente con una variedad de agentes e instituciones utilizando procesos y enfoques que reconozcan y aborden las disyuntivas y faciliten y refuercen las condiciones propicias y las sinergias (*establecido, pero inconcluso*) {4.2.5, 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4, 5.6.4, 5.6.5, 7.3}. La naturaleza entrelazada de los elementos del nexo significa que casi todos los agentes (de locales a mundiales, informales y formales, públicos y privados, individuales y colectivos) pueden desempeñar un papel. Los enfoques basados en la gobernanza del nexo pueden ayudar a armonizar a los agentes de todos los sectores, fomentar una comprensión compartida de los retos y las oportunidades, reducir las tensiones que surgen en relación con las disyuntivas, mejorar la eficacia, posiblemente reducir los costes de la duplicación y apoyar e incentivar la acción colectiva y la colaboración (*establecido, pero inconcluso*) {4.5, 5.6.4, 7.3}. Es importante la participación transdisciplinaria de todos los agentes, especialmente los marginados histórica y actualmente, en el diseño,

la aplicación y la supervisión colaborativos de las opciones de respuesta. Esto aumenta la aceptabilidad, la transparencia y la eficacia, ya que incentiva la cooperación y fomenta el aprendizaje conjunto, especialmente entre diversos agentes que pueden tener valores y objetivos contrapuestos (**figura REFP.11**) (*establecido, pero inconcluso*) {4.5, 5.1.5, 5.6.4, 7.3}. Garantizar la equidad tanto en el procedimiento como en la distribución también mejora los resultados: las opciones de respuesta que según la evaluación tenían mayores impactos en la equidad también proporcionaban más beneficios posibles en los elementos del nexo (*establecido, pero inconcluso*) {4.5.3, 5.6.5.2}. Las opciones de respuesta no creadas conjuntamente con los agentes pertinentes pueden carecer de credibilidad y legitimidad, lo que conduce a un rendimiento deficiente, bajos índices de adopción, protestas, resistencia y resultados poco equitativos (*bien establecido*) {4.3.5, 4.5.1.1, cuadro 4.1A}. Sin embargo, dado que no todos los agentes e instituciones tienen poder, facultades y recursos para actuar, el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades y la mejora de las condiciones propicias, incluidos los mecanismos de financiación e incentivos de apoyo e inclusivos y la supervisión y rendición de cuentas transparentes, son fundamentales para cambiar las trayectorias (*establecido, pero inconcluso*) {4.5, 6.3.3.2, 7.3.7}.

D3. La reforma de la política financiera y económica puede cambiar los incentivos, modificar los modelos de negocio y ayudar a que los recursos se dediquen al apoyo y la restauración de la diversidad biológica y los beneficios conexos en todos los elementos del nexo, así como a la financiación de transiciones justas y equitativas (*establecido, pero inconcluso*) {6.2.6, 6.3}. Sin embargo, los sistemas económicos y financieros actuales están provocando el declive de la naturaleza, lo que está generando costos y riesgos crecientes relacionados con la naturaleza, lo cual está aumentando la necesidad urgente de adoptar medidas (*establecido, pero inconcluso*) {6.1.3, 6.1.4, 7.2}. Los riesgos relacionados con la naturaleza de los sistemas económicos y financieros, que se estiman en billones de dólares y se refuerzan mutuamente con los riesgos derivados del cambio climático, están aumentando el interés y las oportunidades de reformar la relación entre la economía y la naturaleza (*establecido, pero inconcluso*) {6.1.4, 7.2}. No obstante, y a pesar del hecho de que los recursos financieros destinados a la diversidad biológica (sobre todo los procedentes de fuentes públicas) han aumentado en el último decenio, los avances han sido insuficientes y siguen existiendo carencias a la hora de satisfacer las necesidades de recursos para la diversidad biológica, que se estiman entre 0,3 billones y 1 billón de dólares al año (**figura REFP.12**) (*establecido, pero inconcluso*) {6.2.2}. Las deficiencias en la financiación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los resultados del nexo más allá de la diversidad biológica añaden al menos 4 billones de dólares a estas necesidades de inversión cada año (*establecido, pero inconcluso*) {6.2.1}. Si bien algunos mecanismos y flujos financieros para la diversidad biológica pretenden aprovechar las interacciones del nexo promoviendo la eficacia y varios beneficios colaterales, es importante identificar opciones adicionales de financiación del nexo para ofrecer soluciones del nexo en el grado necesario para alcanzar futuros justos y sostenibles (**figura REFP.12**) (*bien establecido*) {1.1.2.5, 6.2.2}. Se determinaron tres categorías complementarias de opciones de respuesta que podrían ayudar colectivamente a armonizar los sistemas económicos y financieros con la diversidad biológica o ayudar a dirigir mayores recursos financieros hacia la diversidad biológica y otros elementos del nexo: a) medidas para mejorar la accesibilidad, la disponibilidad y el uso de la información, incluida la información relacionada con los diversos valores de la naturaleza por parte de los responsables de la adopción de decisiones económicas y financieras. Entre los ejemplos de esta categoría se incluyen la adopción y el uso de métricas más allá del producto interno bruto, la incorporación de información relacionada con el nexo en la evaluación del gasto público y los requisitos de transparencia e información en el sector privado; b) opciones destinadas a mejorar el acceso a los recursos financieros y la disponibilidad de estos mediante el uso de instrumentos financieros y económicos. Ejemplos de esta categoría son los bonos verdes, la microfinanciación y los pagos por servicios ecosistémicos, así como las políticas fiscales para aumentar la disponibilidad de fondos públicos; y c) opciones para reducir los incentivos negativos que provocan daños a la diversidad biológica y los elementos del nexo. Entre los ejemplos de esta categoría cabe citar la mejora de las salvaguardias y las normas para las inversiones y, cuando proceda en función del contexto y de conformidad con las obligaciones internacionales, la lucha contra los incentivos negativos, como los subsidios perjudiciales (*bien establecido*) {6.2.6}. Los datos disponibles muestran un claro sesgo en la distribución actual de la financiación de la diversidad biológica, ya que los niveles absolutos de gasto público nacional están concentrados en países de América del Norte así como en Europa y China. Sin embargo, solo el 5 % de los flujos financieros privados destinados en todo el mundo a la diversidad biológica se asignan a los países menos desarrollados y a otros países de ingreso bajo (*bien establecido*) {6.2.2.3}. Esto pone de relieve los retos a que se enfrentan todos los países en desarrollo, incluidos los que ya dedican gran parte de su financiación pública a la diversidad biológica, a la hora de movilizar recursos de todas las fuentes, supone el reconocimiento de que los países en desarrollo pueden no ser capaces de dedicar suficientes recursos a los elementos del nexo y reconoce la necesidad de reforzar la capacidad de aplicar opciones de respuesta económica y financiera. También pone de relieve la importancia de las reformas complementarias del sistema económico y financiero, incluidas las destinadas a abordar las preocupaciones existentes sobre la deuda y el costo de la financiación vinculado a los riesgos de inversión percibidos, y puede contribuir a garantizar una financiación adecuada, accesible y asequible en los países en desarrollo y ayudar a financiar unas transiciones justas y equitativas (*bien establecido*) {6.2.1, 6.2.5.4}. Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales se enfrentan a retos particulares a la hora de acceder a la financiación y los fondos a distintas escalas, lo que indica otro ámbito de actuación (*bien establecido*) {6.1.3, 6.2.4}. Los riesgos de transición más amplios relacionados con los costos inciertos de la adaptación a los cambios en las operaciones pueden reducirse proporcionando certidumbre política y mejorando la

concienciación empresarial sobre los impactos y las dependencias de la naturaleza y sobre las oportunidades creadas por modelos de negocio innovadores que contribuyan a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y trabajando con la naturaleza (*establecido, pero inconcluso*) {6.1.4, 6.2.6}.

Figura REFP.12. La financiación de la diversidad biológica y el nexo en relación con la economía en general.

Los sistemas económicos y financieros actuales destinan 35 veces más recursos a actividades económicas que dañan directamente la diversidad biológica de los que destinan a apoyar la naturaleza. La inversión privada en actividades que dañan la diversidad biológica se ve incentivada tanto por subsidios directos (a: fondos públicos negativos) como por un entorno propicio más amplio que permite externalidades (impactos negativos estimados en muchos billones de dólares a través de elementos del nexo que permanecen sin contabilizar en las decisiones económicas y financieras) (d). También se estima que los flujos financieros ilícitos que dañan la diversidad biológica (c) y los elementos del nexo son mayores que el total de inversiones positivas en diversidad biológica. Mientras que las estimaciones de subsidios negativos (a), flujos financieros privados negativos (b) y actividades ilícitas (c) representan flujos anuales de recursos financieros y pueden sumarse, las cifras de externalidades representan estimaciones del valor monetario anual de diversos impactos, por lo que no son un flujo financiero, sino un resultado (a menudo descuidado) de la actividad económica (d). Existen herramientas y medidas (e: opciones de respuesta) que pueden integrar los enfoques basados en el nexo en la adopción de decisiones financieras y económicas. Su objetivo es armonizar los intereses económicos y financieros con el desarrollo sostenible, pero requieren transformaciones significativas, en especial para velar por que los países en desarrollo puedan acceder a una financiación asequible. El desglose de la situación actual de los flujos financieros públicos y privados positivos para la diversidad biológica (f) muestra algunas sinergias existentes con otros elementos del nexo (por ejemplo, fondos para el agua e inversiones agrícolas sostenibles). Hay que tener en cuenta que las estimaciones actuales de la combinación de la financiación para el clima y la financiación para la diversidad biológica son reducidas, ya que se centran únicamente en las inversiones en la naturaleza que tienen como objetivo específico los beneficios en relación con el cambio climático (por ejemplo, los mercados voluntarios de carbono) y no reflejan los volúmenes globales de financiación para el cambio climático a nivel mundial.

Abreviaciones: USD = dólares de los Estados Unidos.

D4. Las reformas de los sistemas de gobernanza y económicos pueden facilitarse mediante pasos deliberados que determinen los retos y contextos existentes, aumenten la participación de los agentes mediante la coordinación, la generación conjunta de conocimientos y medidas estratégicas, y busquen soluciones iterativas, adaptables y ampliables (*establecido, pero inconcluso*) {4.5, 5.6, 6.2, 7.3}. Estos pasos pueden visualizarse como una hoja de ruta (figura REFP.13) que alienta a los agentes a trabajar conjuntamente para determinar los problemas y las soluciones mediante instrumentos y métodos que pueden aumentar el conocimiento y mejorar la cooperación y la adopción de decisiones, con el objetivo de lograr futuros justos y sostenibles (*establecido, pero inconcluso*) {4.6, 7.3}. Entre los pasos clave hacia una adopción de decisiones mejor y holística cabría mencionar los siguientes: la caracterización de las causas subyacentes de los retos relativos al nexo y los impactos de los factores impulsores directos e indirectos sobre los elementos del nexo (*bien establecido*) {7.3.1}; la identificación y convocatoria de los agentes de gobernanza que actualmente no trabajan en colaboración a distintas escalas (*bien establecido*) {7.3.2}; la comprensión de los elementos del nexo y las interacciones entre ellos (*bien establecido*) {7.3.3}; la cocreación de visiones de resultados justos y sostenibles de las intervenciones y el desvelamiento y la armonización de valores, que pueden ampliar los espacios de diálogo, cambiar las dinámicas de poder, aumentar la inclusión y la participación y crear un mayor apoyo y legitimidad para las opciones de respuesta (*bien establecido*) {4.5.1, 4.5.3, 7.2, 7.3.4}; la determinación de opciones de respuesta y evaluación de las disyuntivas y sinergias (*bien establecido*) {7.3.5}; la evaluación de las condiciones propicias y superación de las barreras, que pueden incluir las consideraciones del diseño y la aplicación de políticas, la equidad y la diversidad, la capacidad institucional, el comportamiento y los estilos de vida, la tecnología y las dotaciones materiales (*bien establecido*) {4.2.5, 7.3.6}; negociar la aplicación y reforzar los resultados transformadores de las opciones de respuesta, incluso mediante la ampliación de las opciones de respuesta y el fortalecimiento de las capacidades de los agentes (*bien establecido*) {7.3.6}; e integrar la experimentación, la evaluación, la reflexión y el aprendizaje por medio de la supervisión para fomentar la gobernanza adaptativa (*bien establecido*) {4.2.2, 4.5.4, 7.3.8}. Los instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones pueden ser especialmente útiles en cada paso de la hoja de ruta, y existen más de 200 instrumentos disponibles para apoyar los enfoques basados en el nexo en relación con la diversidad biológica, el agua, la alimentación y el cambio climático (aunque la salud no suele incluirse en estos instrumentos) (*bien establecido*) {4.6.1}. Se necesitan medidas a lo largo de la hoja de ruta que también puedan ayudar a “corregir el rumbo” para mejorar los resultados sociales y ambientales y la equidad; algunos ejemplos son el uso de procedimientos de consentimiento libre, previo e informado y otros enfoques basados en los derechos humanos (*bien establecido*) {4.5.3.1, recuadro 4.11}. Estos pasos para mejorar la adopción de decisiones y la gobernanza pueden ser incrementales o más transformadores, dependiendo de cómo se apliquen (*establecido, pero inconcluso*) {7.3} y podrían servir para fundamentar la adopción de decisiones en distintas escalas. Por ejemplo, los agentes que intervienen en los procesos de planificación del desarrollo subnacional, nacional, regional o transfronterizo podrían utilizar los pasos de la hoja de ruta, cuando proceda, al codesarrollar estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica, contribuciones determinadas a nivel nacional y planes nacionales de adaptación (figura REFP.13).

D5. Aunque algunos agentes e instituciones de todo el mundo, incluidos los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (*establecido, pero inconcluso*) {1.2.2, 4.5.1, 4.5.2}, ya poseen capacidades para aplicar enfoques de gobernanza del nexo, el fortalecimiento de las capacidades específicas de otros muchos agentes puede mejorar los resultados (*bien establecido*) {4.5.5}. El fortalecimiento de las capacidades es una importante condición propicia reconocida en muchos convenios e iniciativas mundiales (*bien establecido*) {4.5.5, cuadro 4.11}. Entre las capacidades específicas para conseguir unos enfoques de gobernanza del nexo mejores se incluyen las que facilitan la aplicación de las opciones de respuesta; capacidades para comprender, aprovechar y movilizar flujos financieros equitativos para apoyar múltiples beneficios secundarios entre distintos elementos del nexo (*bien establecido*) {4.5.4, 4.5.5, 6.2}, y capacidades para ampliar y amplificar opciones que muestren un potencial transformador (*bien establecido*) {4.4, 4.5.4, 4.5.5, recuadro 4.12}. Por ejemplo, las opciones de respuesta que generan nuevas prácticas e innovaciones, modifican valores y puntos de vista, o cambian estructuras e instituciones, muestran el mayor potencial transformador (*establecido, pero inconcluso*) {5.6.6}. Entre las capacidades importantes identificadas para ayudar a los agentes a alcanzar estos objetivos se incluyen las capacidades de motivación, que crean concienciación y deseo de cambio (*bien establecido*) {4.5.5}; capacidades analíticas, que permitan a los agentes seleccionar, comprender y utilizar herramientas adecuadas de apoyo a la adopción de decisiones y reforzar las capacidades institucionales y de investigación que puedan ayudar a abordar las desigualdades entre países (*bien establecido*) {4.5.5, 4.6.1, cuadro 4.13, 7.3.3}; capacidades de acercamiento y promoción de las investigaciones transdisciplinares, incluida la capacidad de combinar diferentes formas de saber y hacer a través de procesos de coproducción de conocimientos (*bien establecido*) {4.5.5, 4.6.2}; capacidades de negociación para sacar a la luz y sortear las disyuntivas inevitables entre los valores e intereses de los diferentes agentes e instituciones, incluidos los de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (*bien establecido*) {3.1.2, 4.5.5, 7.3.7}, y consideraciones más profundas de equidad y justicia que puedan facilitar una mayor comprensión interseccional de cómo el poder media en los procesos de gobernanza (*bien establecido*) {4.5.1, 4.5.3, cuadro 4.8, recuadro 4.12, 6.3.3.2}; y las capacidades relacionadas con las redes sociales para facilitar las oportunidades de aprendizaje conjunto mediante el uso de intermediarios del conocimiento y la innovación (*establecido, pero inconcluso*) {4.5.5, cuadro 4.12, 7.5.5}. Aunque siguen existiendo muchas lagunas de capacidad (figura REFP.11) (*establecido, pero inconcluso*) {apéndice 3, 7.4.1}, hay opciones de respuesta disponibles, como la reconexión de las personas con la naturaleza (D14), la gestión comunitaria del agua (AG15) y aquellas opciones de respuesta que fortalecen las capacidades de las mujeres (AG06), que se basan en las capacidades de los agentes y las instituciones y pueden fortalecerlas para ayudar a gobernar y gestionar todo el nexo (*bien establecido*) {5.1.3.14, 5.2.3.6, 5.2.3.15}.

Figura REFP.13. Hoja de ruta para aplicar enfoques basados en el nexo. Los agentes que trabajan juntos en cada uno de los ocho pasos propuestos pueden avanzar hacia resultados apropiados y pertinentes en relación con el contexto, incluidos futuros justos y sostenibles, especialmente si se establecen mediante la solución colaborativa de problemas de forma iterativa. Los grupos de pasos abarcan la exploración de los contextos de los problemas relativos al nexo {7.3.1, 7.3.2, 7.3.3}, la coordinación y las medidas estratégicas para abordar los problemas mediante enfoques basados en el nexo {7.3.4, 7.3.5}, y la aplicación y ampliación de las soluciones {7.3.6, 7.3.7, 7.3.8}, con la utilización de instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones a lo largo del camino. Distintos tipos de herramientas de apoyo a la adopción de decisiones pueden resultar útiles en cada paso de la hoja de ruta, incluidas las herramientas que apoyan los procesos participativos públicos y de otro tipo, la formación y el fomento de la capacidad, el aprendizaje social, la innovación y la gobernanza adaptativa, la recopilación de datos y conocimientos, la valoración y la evaluación, la selección y el diseño de instrumentos en materia de políticas y su aplicación, la divulgación y el cumplimiento {4.6.1, recuadro 7.1}. Cada paso de la hoja de ruta es importante, pero no necesariamente secuencial o lineal, como indican las flechas negras que muestran los pasos que hacen avanzar los procesos de adopción de decisiones y las flechas grises discontinuas que muestran dónde puede ser necesario revisar los pasos o aplicarlos en un orden diferente, lo cual supone experimentación. Cada grupo de pasos pone de relieve la importancia del seguimiento, la evaluación y el aprendizaje iterativos. Las líneas de puntos verdes indican oportunidades para corregir el rumbo, donde las decisiones podrían conducir a resultados insostenibles e injustos que pueden abordarse mediante la consideración de salvaguardias ambientales y sociales específicas para garantizar la recalibración de vuelta a vías justas y sostenibles.

Apéndice 1: comunicación del grado de confianza

En la evaluación temática de los vínculos entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud, el grado de confianza de cada una de las conclusiones principales se basa en la cantidad y la calidad de los datos y el nivel de acuerdo que suscitan (**figura REFP.A1**). Las pruebas comprenden datos, teoría, modelos y opiniones de expertos.

- **Bien establecido:** existe un metaanálisis completo u otra síntesis o diversos estudios independientes que coinciden.
- **Establecido, pero inconcluso:** hay consenso, pero se dispone de pocos estudios; no hay una síntesis exhaustiva, o bien los estudios disponibles no abordan el asunto con precisión.
- **No resuelto:** Hay varios estudios independientes, pero sus conclusiones no coinciden.
- **No concluyente:** Las pruebas son limitadas o inexistentes, o se basan en sugerencias o especulaciones.

Figura REFP.A1. El modelo de cuatro casillas de la IPBES para la comunicación cualitativa de la confianza. El grado de confianza aumenta en proporción directa a la proximidad de la esquina superior derecha, como indica el tono cada vez más intenso de gris. Fuente: IPBES (2016)¹⁵. En la guía sobre la elaboración de evaluaciones de la IPBES se dan más detalles sobre este enfoque¹⁶.

¹⁵ IPBES (2016): Resumen para encargados de la formulación de políticas del informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos. Potts, S. G., Imperatriz-Fonseca, V. L., Ngo, H. T., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., Hill, R., Settele, J., Vanbergen, A. J., Aizen, M. A., Cunningham, S. A., Eardley, C., Freitas, B. M., Gallai, N., Kevan, P. G., Kovács-Hostyánszki, A., Kwapong, P. K., Li, J., Li, X., Martins, D. J., Nates-Parra, G., Pettis, J. S., Rader, R. y Viana, B. F. (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn (Alemania). <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616458>.

¹⁶ IPBES (2018): *The IPBES Guide on the Production of Assessments*. Secretaría de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, Bonn (Alemania). <https://ipbes.net/guide-production-assessments>.

Apéndice 2: elementos y conceptos del nexo asociados a las categorías clave del marco conceptual de la IPBES

Figura REFP.A2. Elementos del nexo e interacciones en el marco conceptual de la IPBES. Ilustración de cómo los elementos del nexo de diversidad biológica, agua, alimentación, salud y cambio climático se entrecruzan con las categorías generales del marco conceptual de la IPBES¹⁷ de “naturaleza”, “contribuciones de la naturaleza a las personas”, “buena calidad de vida”, “factores impulsores directos”, “activos antropogénicos” e “instituciones, gobernanza, factores impulsores indirectos” (recuadros). Se añaden ejemplos, en los casos en que sea pertinente, en cada recuadro según el orden de los elementos del nexo: diversidad biológica, agua, alimentación, salud y cambio climático {1.2.3}.

¹⁷ Díaz et al. (2015). “The IPBES conceptual framework – connecting nature and people”. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 1 a 16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002>.

Apéndice 3: síntesis de las lagunas en materia de datos y conocimientos

En el curso de esta evaluación se determinaron necesidades clave de información en las siguientes categorías:

- Interrelaciones del nexo
- Disponibilidad de datos e información cuantitativa y acceso a ellos
- Métodos de evaluación, instrumentos, hipótesis y modelos
- Conocimientos indígenas y locales e interacciones de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales con los elementos del nexo, incluidos los impactos sobre estos grupos y las medidas que pueden emprender.
- Opciones de respuesta en relación con el nexo
- Gobernanza del nexo
- Financiación del nexo
- Deficiencias de capacidad
- Brechas tecnológicas

En el cuadro **REFP.A1** se ofrecen ejemplos de lagunas de conocimiento. En el capítulo 7 se indica el cuadro completo de las lagunas de conocimiento {7.4}.

Cuadro REFP.A1. Resumen de las principales categorías y tipos de lagunas en materia de datos y conocimientos derivados de la evaluación del nexo

Categoría	Laguna de conocimientos	Trazabilidad
Interrelaciones del nexo	Estudios sobre las interrelaciones del nexo de orden superior que incluyen tres o más elementos del nexo, en particular estudios sobre salud	{2.7, 3.7.5, 5.1.5, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5}
	Estudios sobre las interrelaciones del nexo que abarcan los ámbitos terrestre, marino y de agua dulce	{3.7.5, 5.2.5}
	Estudios sobre las interrelaciones del nexo que abarcan regiones distantes (efectos de teleacoplamiento)	{2.7, 5.3.5}
Disponibilidad de datos e información cuantitativa y acceso a ellos	Estudios que cuantifican las interrelaciones del nexo, incluidas las disyuntivas y sinergias entre tres o más elementos del nexo	{2.7, 5.2.5, 5.3.5, 6.3.2}
	Estudios que cuantifican el papel de la diversidad biológica en las interrelaciones entre los elementos del nexo que van más allá de simples indicadores basados en la presencia de determinados ecosistemas o especies (por ejemplo, el funcionamiento de los ecosistemas, la diversidad genética)	{2.7}
	Estudios para determinar indicadores que puedan utilizarse para evaluar y cuantificar los vínculos y las interacciones entre los factores impulsores indirectos y directos y su impacto en las interrelaciones entre los elementos del nexo	{2.7}
	Datos sobre los costos y beneficios económicos de las opciones de respuesta en relación con el nexo, en particular en materia de diversidad biológica y salud	{5.1.5, 5.4.5, 6.2.6.2}
Métodos de evaluación, instrumentos, hipótesis y modelos	Herramientas de modelado que tengan más en cuenta las interrelaciones del nexo y puedan simular vías hacia resultados sostenibles en múltiples elementos del nexo en una serie de escalas espaciales (mundial, regional y local), y además consideren las incertidumbres inherentes al modelado.	{2.7, 3.7.5}
	Hipótesis y modelos de aplicación de políticas que representen múltiples opciones de respuesta e interrelaciones entre tres o más elementos del nexo que podrían ayudar a comprender cómo podrían alcanzarse las metas a diferentes escalas temporales y espaciales, incluido el logro de sinergias o beneficios múltiples entre las opciones de respuesta sectoriales y cuestiones relacionadas como la pobreza, la equidad y las relaciones de poder entre los agentes	{3.7.5, 5.2.5, 5.3.5}
	Nuevos métodos, modelos e instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones para evaluar las interrelaciones entre tres o más elementos del nexo y agentes en la aplicación de las opciones de gobernanza del nexo, incluidos los métodos centrados en la dinámica espacial/temporal y la	{5.2.5, 5.3.5, 4.6}

Categoría	Laguna de conocimientos	Trazabilidad
	ampliación a escalas superior, exterior, inferior y profunda de las opciones de respuesta y sus resultados a largo plazo para el nexo	
CIL y PICL	Estudios para mejorar la comprensión de los sistemas gestionados por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales que aportan beneficios a todo el nexo, su importancia, su valor monetario y no monetario y su potencial de ampliación, incluida la consideración de los derechos de propiedad y los derechos tradicionales cuestionados, así como la financiación	{5.2.5, 5.3.5, 6.2.5}
	Hipótesis que tengan más en cuenta las visiones integradas en los CIL e incluyan la participación de los PICL	{3.7.5, 5.2.5, 5.3.5}
	Estudios sobre las opciones de respuesta basadas en los CIL que tengan en cuenta el papel de las prácticas culturales y la innovación de los PICL para la aplicación de las opciones de respuesta en relación con el nexo, su dependencia del contexto y su capacidad de ampliación	{5.1.5, 5.3.5}
Opciones de respuesta en relación con el nexo	Pruebas empíricas que evalúen el impacto de las opciones de respuesta en múltiples elementos del nexo antes y después de la aplicación para comprender las sinergias y disyuntivas y cómo influye en ellas el proceso de aplicación, entre otras cosas en múltiples escalas y contextos	{3.7.5, 5.1.5, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5}
	Pruebas de ejemplos exitosos de ampliación al exterior de opciones de respuesta y pruebas de los casos en que las opciones no son ampliables debido a las dependencias del contexto	{5.2.5}
	Pruebas sobre el diseño y los resultados agregados de combinaciones (paquetes o secuencias) de opciones de respuesta a escala paisajística, nacional, regional y mundial	{3.7.5, 5.1.5}
	Estudios sobre cómo aprovechar el potencial transformador de las opciones de respuesta en relación con el nexo	{5.4.6}
Gobernanza del nexo	Estudios sobre enfoques alternativos e innovadores de la gobernanza del nexo, incluida la mejora de la comprensión de lo que constituye una buena gobernanza del nexo, y para quién y en qué condiciones tiene lugar	{4.6, 5.2.5}
	Estudios sobre cómo la gobernanza y las políticas pueden permitir un mayor compromiso, armonización y colaboración entre los agentes de los diferentes elementos del nexo en una variedad de escalas, prestando atención a las redes de agentes en todo el nexo, la dinámica de poder y los efectos sobre la reducción de ineficiencias y la promoción de la inclusión	{4.6, 5.1.5, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5, 5.5.5}
	Estudios sobre la vinculación de los enfoques basados en el nexo con sus implicaciones para los acuerdos multilaterales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, incluidas las consecuencias para los elementos del nexo (diversidad biológica, agua, alimentación, salud y cambio climático) y sus interrelaciones	{5.1.6, 5.2.6, 5.3.6, 5.4.6, 5.5.6}
Financiación del nexo	Pruebas empíricas y comprensión de la escala y distribución de los flujos financieros que afectan a los elementos del nexo y las interrelaciones entre ellos, incluidos los subsidios que pueden perjudicar a elementos del nexo o generar disyuntivas entre otras opciones de respuesta	{5.4.6, 6.2.2, 6.2.4}
	Estudios de la distribución espacial de los impulsores de inversiones/desinversiones sostenibles y de los impactos de dichas inversiones/desinversiones sobre la diversidad biológica y los demás elementos del nexo, incluida su capacidad para reducir las ineficiencias en la gestión de los recursos y los resultados	{6.2.4}
	Estudios sobre cómo integrar los beneficios para el nexo en la adopción de decisiones financieras y la fijación de precios de los activos, incluida la forma de ampliar y amplificar la inversión y financiación público-privada en resultados sinérgicos entre los elementos del nexo	{6.2.6}

Categoría	Laguna de conocimientos	Trazabilidad
Deficiencias de capacidad	Formación y refuerzo de la capacidad para comprender y superar los retos relativos al nexo (gran complejidad, escala inadecuada, gobernanza fragmentada, valores múltiples y falta de financiación) asociados a los enfoques basados en el nexo	{1.1.2, 2.7, 4.2, 4.5, 4.6, 5.4.6, 6.3.3}
	Fortalecimiento de las asociaciones para lograr enfoques más armonizados y holísticos entre los agentes de los sectores de la diversidad biológica, el agua, la alimentación, la salud y el cambio climático	{5.4.6}
	Formación y creación de capacidad en materia de trabajo de convergencia (acercamiento), negociación y metodologías para incorporar múltiples tipos de conocimientos	{4.5.5, 4.6}
	Mayor difusión y comunicación de los conocimientos y las buenas prácticas obtenidas de la aplicación de los enfoques basados en el nexo y las opciones de respuesta en relación con el nexo	{2.7}
Brechas tecnológicas	Mejor comprensión de las limitaciones socioculturales y económicas para el desarrollo y la adopción de tecnologías relacionadas con las opciones de respuesta en relación con el nexo	{7.4.3}
	Estudios sobre el potencial de las tecnologías digitales, en particular la inteligencia artificial/ciencia de datos, los gemelos digitales y las plataformas de modelización integradas, para descubrir, explorar y mejorar la comprensión de las interrelaciones en las evaluaciones del nexo	{7.4.3.1}
	Mejores mecanismos de ciencia abierta y prácticas de datos FAIR para garantizar un acceso equitativo a los datos y la tecnología	{7.4.3.1}

Abreviaciones: FAIR = Fáciles de encontrar, Accesibles, Interoperables y Reutilizables; CIL = conocimientos indígenas y locales; PICL = Pueblos Indígenas y comunidades locales.

Apéndice 4: borrador de las descripciones de las opciones de respuesta evaluadas y puntuadas, representadas en la figura REFP.8

Descargo de responsabilidad: este cuadro de opciones de respuesta fue elaborado por los expertos de la evaluación del nexo y presentada a un grupo de trabajo creado por el Plenario en su 11º período de sesiones. El Plenario no aprobó este cuadro como parte del resumen para los encargados de la formulación de políticas. Por ese motivo se incluye en forma de borrador, lo que no implica su aprobación por el grupo de trabajo o el Plenario.

Cuadro REFP.A2.

Opción de respuesta en relación con la diversidad biológica	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
D01 Conservación basada en áreas	Estrategias de conservación, que incluyan, entre otras, áreas protegidas y otras medidas de conservación eficaces que utilicen un enfoque basado en el nexo para conservar la diversidad biológica en paisajes terrestres y marinos.	5.1.3.1
D02 Soluciones basadas en la naturaleza urbana	Aplicar soluciones basadas en la naturaleza en zonas urbanas para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y reconectar a las personas con la naturaleza. Las soluciones actuales basadas en la naturaleza urbana se centran principalmente en la gestión del riesgo climático y la adaptación al cambio climático.	5.1.3.2
D03 Agroecología	Diseñar y gestionar sistemas agrícolas y alimentarios utilizando conceptos y principios ecológicos y sociales para apoyar la producción agrícola sostenible, reducir al mínimo los impactos ambientales negativos de la producción y asegurar las contribuciones de la naturaleza a las personas.	5.1.3.3
D04 Adaptación basada en los ecosistemas en paisajes rurales	Utilizar la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas para reducir la vulnerabilidad humana al cambio climático mediante el fomento de la adaptación y aumento de la resiliencia a los impactos del cambio climático.	5.1.3.4
D05 Restauración del paisaje forestal	Restaurar los bosques a escala del paisaje para aumentar la cubierta forestal y mejorar las funciones ecológicas en las tierras restauradas, incluidas la restauración y mejora de las contribuciones de la naturaleza a las personas desde los ecosistemas forestales.	5.1.3.5
D06 Restauración de los sistemas costeros y marinos	Restaurar los sistemas costeros y marinos (por ejemplo, manglares, marismas, pastos marinos, algas, corales) para mejorar la integridad y la conectividad de los hábitats, el funcionamiento de los ecosistemas y su resiliencia, y garantizar las contribuciones de la naturaleza a las personas procedentes de estos ecosistemas.	5.1.3.6
D07 Restauración de los sistemas de aguas continentales	Restaurar las masas de agua interiores, como lagos, ríos (incluidas las zonas ribereñas) y humedales, para mejorar los caudales, la calidad del agua y la conectividad hidrológica, aumentar la seguridad hídrica y apoyar el uso sostenible de la diversidad biológica acuática.	5.1.3.7
D08 Retorno a la vida silvestre	Enfoque de la restauración de ecosistemas centrado en la recuperación de los procesos ecológicos, la mejora de la conectividad ecológica, el restablecimiento de las poblaciones de fauna y flora silvestres y la reconexión de las personas con la naturaleza. Los procesos naturales dirigen la recuperación en lugar de un estado final definido del ecosistema.	5.1.3.8
D09 Enfoques integrados del paisaje terrestre y marino	Procesos de colaboración entre múltiples interesados y sectores para la co-gestión adaptable de paisajes terrestres y marinos a largo plazo con hincapié en la conectividad entre los sistemas socioecológicos con resultados sinérgicos para los objetivos ambientales, sociales y económicos.	5.1.3.9

Opción de respuesta en relación con la diversidad biológica	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
D10 Enfoques basados en los derechos	Aplicar los principios de los derechos humanos a las medidas de conservación y de otro tipo, y tener en cuenta los derechos de la naturaleza y los derechos de las entidades no humanas. Esto incluye el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y las mujeres, como el derecho a la tierra y los territorios, el agua, la alimentación, la salud y un medio ambiente seguro y limpio.	5.1.3.10
D11 Acuerdos ambientales multilaterales	Acuerdos ambientales internacionales, en particular aquellos en que se hace hincapié en procesos de aplicación flexibles que tengan en cuenta los conocimientos y las necesidades locales, fomenten la cooperación intergubernamental y promuevan resultados sinérgicos entre acuerdos y prioridades de desarrollo.	5.1.3.11
D12 Planificación territorial y marítima	Emplear la planificación territorial para configurar el uso de los territorios terrestres y marinos a medio y largo plazo con el fin de equilibrar las disyuntivas entre los múltiples usos del entorno natural, apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y satisfacer las necesidades socioculturales.	5.1.3.12
D13 Contabilidad del capital natural	Medir e informar sobre las existencias y flujos de activos naturales (renovables, no renovables, bióticos, abióticos) a nivel individual y del ecosistema para gestionar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas.	5.1.3.13
D14 Reconectar a las personas con la naturaleza	Restaurar y fomentar una conexión profunda entre las personas y el mundo natural, entre otras cosas mediante una comprensión y el aprecio de la naturaleza en mayor profundidad. El proceso se basa en múltiples sistemas de conocimientos y beneficia a la salud y el bienestar de las personas y la naturaleza.	5.1.3.14

Cuadro REFP.A2 (continuación)

	Opción de respuesta en relación con el agua	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
AG01	Educación inclusiva en relación con el agua	Iniciativas de educación ambiental formal e informal que incorporan múltiples sistemas de conocimiento y valores con los objetivos de aumentar el conocimiento y la concienciación sobre los recursos hídricos y capacitar a las personas para proteger y conservar dichos recursos.	5.2.3.1
AG02	Infraestructura hídrica integrada	Enfoques basados en múltiples agentes y sectores a nivel de la cuenca para gestionar las infraestructuras (construidas y naturales) de almacenamiento de agua que equilibren las necesidades sociales de agua con la conservación y el mantenimiento de los ecosistemas y los recursos hídricos.	5.2.3.2
AG03	Explotación de presas	Gestionar las descargas de agua de las presas para permitir regímenes hidrológicos que favorezcan la diversidad biológica, la conectividad de las llanuras aluviales y la resiliencia ecológica. Esta opción de respuesta incluye la eliminación de la presa.	5.2.3.3
AG04	Uso eficiente del agua en la agricultura	Plantar cultivos resistentes a la sequía para permitir un uso eficiente del agua en los sistemas de producción de cultivos y optimizar el uso de fertilizantes para mejorar la calidad del agua mediante la reducción de los productos químicos en la escorrentía agrícola.	5.2.3.4
AG05	Pesca continental sostenible	Evaluar la pesca continental para mejorar la generación de conocimientos en apoyo de la gestión sostenible de la pesca, lo que a su vez beneficia a la diversidad biológica del agua dulce, las funciones y la resiliencia de los ecosistemas y la salud y el bienestar humanos.	5.2.3.5
AG06	Gestión inclusiva del agua	Un enfoque de la gestión del agua que incluya los géneros, las culturas y las cosmovisiones, y que permita y capacite especialmente a las mujeres para participar en los procesos de adopción de decisiones que afectan al acceso a los recursos hídricos y su gestión.	5.2.3.6
AG07	Derechos de la naturaleza	Un marco jurídico que reconozca a los ecosistemas y las especies como titulares de derechos sujetos a protección jurídica. El marco refleja las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, que ven a los humanos y a la naturaleza como profundamente interconectados, y el daño a uno causa daño al otro.	5.2.3.7
AG08	Cooperación en materia de aguas transfronterizas	Medidas de cooperación para ayudar a la gestión de ríos, lagos y sistemas acuíferos transfronterizos para garantizar el uso sostenible y equitativo de los recursos hídricos transfronterizos y el reparto de costos y beneficios.	5.2.3.8
AG09	Gobernanza de las aguas subterráneas	Un proceso de gobernanza descentralizado para abordar el agotamiento, la contaminación y la salinización de las aguas subterráneas y mejorar la eficacia de su gestión. El proceso incluye la generación de conocimientos, el acceso a la información, las políticas, la planificación y la financiación.	5.2.3.9
AG10	Financiación de las infraestructuras hídricas	Un conjunto de opciones que incluye: a) la contabilidad de los recursos hídricos; b) la movilización de recursos financieros; c) sistemas de financiación con salvaguardias ambientales y sociales; d) condiciones propicias para la viabilidad financiera y la solvencia del sector del agua, y e) la acción climática.	5.2.3.10
AG11	Gestión de las especies exóticas	Gestión de las especies acuáticas exóticas invasoras para conservar la diversidad biológica del agua dulce, principalmente mediante la reducción de las vías de invasión.	5.2.3.11
AG12	Gestión de las aguas residuales	Gestión de las aguas residuales y aplicación de prácticas de saneamiento sostenibles para reducir el volumen de aguas residuales generadas, prevenir y reducir la contaminación del agua, y recuperar y reutilizar los componentes de las aguas residuales (por ejemplo, los nutrientes).	5.2.3.12

Opción de respuesta en relación con el agua	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
AG13 Infraestructuras urbanas sensibles al agua	Una serie de opciones para diseñar infraestructuras urbanas basadas en los principios del diseño urbano sensible al agua para conservar el agua, proteger la diversidad biológica y mitigar los riesgos relacionados con el agua, como la contaminación, las inundaciones y la escasez de agua.	5.2.3.13
AG14 Abordaje de las cargas de género relativas a la recogida de agua	Instrumentos tecnológicos, estrategias educativas y apoyo económico a las mujeres encargadas de recoger y acarrear agua para aliviar la carga de tiempo, los efectos negativos sobre la salud y los problemas de seguridad asociados a esta tarea y mejorar el acceso equitativo al agua.	5.2.3.14
AG15 Gestión comunitaria del agua	Acción colectiva a nivel local para gestionar los recursos hídricos de uso común, con capital social y conocimiento social como base de las soluciones para abordar los problemas locales relacionados con el agua y permitir una gestión sostenible, equitativa y justa del agua.	5.2.3.15

Cuadro REFP.A2 (continuación)

	Opción de respuesta en relación con la alimentación	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
AL01	Detener la conversión de ecosistemas de alta integridad ecológica	Detener la conversión de ecosistemas de gran integridad ecológica y reducir la expansión de la superficie de tierra utilizada para la producción de alimentos.	5.3.3.1
AL02	Restaurar la salud del suelo	Prevenir la degradación del suelo, reducir la degradación del suelo existente y restaurar los suelos degradados (entre otras cosas, mediante la restauración de la función y la estructura) para apoyar la diversidad biológica del suelo y asegurar las contribuciones de la naturaleza a las personas derivadas del suelo.	5.3.3.2
AL03	Intensificación sostenible	Aumentar los rendimientos agrícolas sin impactos ambientales adversos y sin ampliar la superficie de tierra utilizada para la agricultura (es decir, evitar la conversión de ecosistemas intactos con el fin de ampliar la agricultura).	5.3.3.3
AL04	Intensificación ecológica: tierras de cultivo	Gestionar y utilizar los procesos ecológicos y la diversidad biológica en los sistemas de tierras de cultivo y reducir sus insumos externos para mejorar de forma sostenible la productividad de las tierras de cultivo, conservar o restaurar el hábitat, mejorar y mantener las contribuciones de la naturaleza a las personas y garantizar los medios de vida de los agricultores.	5.3.3.4
AL05	Intensificación ecológica: tierras de pastoreo	Gestionar y utilizar los procesos ecológicos y la diversidad biológica en los sistemas de tierras de pastoreo y reducir sus insumos externos para mejorar de forma sostenible la productividad de las tierras de pastoreo, conservar o restaurar el hábitat, mejorar y mantener las contribuciones de la naturaleza a las personas y garantizar los medios de vida de los agricultores.	5.3.3.5
AL06	Intensificación ecológica: alimentos de origen acuático	Una serie de planteamientos en relación con los ecosistemas de agua dulce, costeros y marinos para aumentar la producción de alimentos sin dejar de proteger la diversidad biológica, conservar o restaurar los ecosistemas y asegurar las contribuciones de la naturaleza a las personas.	5.3.3.6
AL07	Reducir la contaminación por nutrientes	Reducir la contaminación por nutrientes de los sistemas agrícolas.	5.3.3.7
AL08	Reducir la contaminación por plaguicidas	Reducir la contaminación por plaguicidas de los sistemas agrícolas.	5.3.3.8
AL09	Reducir la contaminación por plásticos	Reducir el uso de plástico en los sistemas alimentarios.	5.3.3.9
AL10	Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos	Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de todas las cadenas alimentarias, desde la producción hasta el consumo.	5.3.3.10
AL11	Alimentación saludable sostenible	La alimentación saludable sostenible promueve todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, tienen baja presión e impacto ambiental, son accesibles, asequibles, seguras y equitativas, y son culturalmente aceptables.	5.3.3.11
AL12	Sistemas alimentarios ciudad-región	Vincular las comunidades urbanas, periurbanas y rurales para posibilitar y apoyar sistemas alimentarios sostenibles, entre otras cosas la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, proteger el medio ambiente, ofrecer oportunidades económicas y garantizar la salud y el bienestar humanos.	5.3.3.12
AL13	Reforma del gasto público	Suprimir, eliminar gradualmente o reformar los subsidios agrícolas que apoyan prácticas insostenibles de producción de alimentos y socavan los medios de subsistencia de los pequeños productores para fomentar modelos de gasto público que permitan una producción y un consumo sostenibles de alimentos y apoyen a los productores.	5.3.3.13

Opción de respuesta en relación con la alimentación	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
AL14 Fomentar enfoques transformadores en materia de género	Una serie de opciones para acabar con la discriminación de género en el contexto de los sistemas alimentarios. Para las mujeres, esto incluye aumentar el acceso a los recursos y los mercados, asegurar la tenencia de la tierra, la inclusión en las cadenas de valor, la mejora de las condiciones laborales y la capacitación económica.	5.3.3.14
AL15 Sistemas alimentarios indígenas	Reconocer y respetar los sistemas de producción de alimentos y las necesidades alimentarias de los Pueblos Indígenas, formalizar y garantizar sus derechos de tenencia de la tierra en territorios tradicionales y apoyar sistemas alimentarios indígenas seguros, saludables y soberanos.	5.3.3.15
AL16 Acceso a los recursos naturales y la tierra	Promover, posibilitar y garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales y la tierra, y asegurar los derechos de tenencia de la tierra de los grupos vulnerables y marginados, incluidos los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.	5.3.3.16

Cuadro REFP.A2 (continuación)

Opción de respuesta en relación con la salud	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
S01 Cobertura sanitaria universal	Aumentar el acceso a una atención primaria de salud exhaustiva, incluidos los servicios esenciales de salud, la salud reproductiva y la planificación familiar.	5.4.3.1
S02 Servicios sanitarios interculturales	Acuerdos formales entre los departamentos de salud y los practicantes de la medicina tradicional que permitan una atención sanitaria inclusiva, equitativa y culturalmente pertinente para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y que se basen en diversos sistemas de conocimiento.	5.4.3.2
S03 Asistencia sanitaria con cero emisiones netas	Reducir los impactos negativos de los sectores sanitarios que consumen muchos recursos. Esto incluye la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, prácticas de adquisición sostenible, reducción de la contaminación y los desechos, y una atención sanitaria preventiva y comunitaria.	5.4.3.3
S04 Uso sostenible de plantas medicinales	Utilizar las plantas medicinales de forma que favorezcan la diversidad biológica, las funciones de los ecosistemas y la salud y el bienestar de las personas en el presente y el futuro. Esto incluye la conservación, el cultivo, el abastecimiento, la recolección y el comercio de plantas, así como el cumplimiento del Protocolo de Nagoya.	5.4.3.4
S05 Naturaleza por prescripción	Un enfoque sanitario complementario en el que los profesionales de la salud prescriban actividades en la naturaleza a personas o grupos para tratar una serie de afecciones médicas.	5.4.3.5
S06 Reducción del consumo excesivo de carne	Reducir el consumo excesivo de carne roja y procesada en apoyo de la adopción de una alimentación saludable sostenible que se base en sistemas alimentarios sostenibles y contribuya a la salud y el bienestar humanos.	5.4.3.6
S07 Prevención de la contaminación	Una opción de respuesta amplia que incluye estrategias para reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo en relación con la protección de la salud humana y la reducción de la carga de morbilidad.	5.4.3.7
S08 Conservación y restauración de los manglares para la salud	Conservar y restaurar los manglares para mitigar los riesgos de desastres derivados de amenazas costeras, incluido el riesgo de muerte a causa de catástrofes costeras, proteger la diversidad biológica y el hábitat marinos y costeros, y apoyar la pesca costera y marítima y los sistemas alimentarios sostenibles.	5.4.3.8
S09 Infraestructura verde urbana	Espacios verdes naturales, seminaturales y artificiales en entornos urbanos que contribuyen a la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, aumentan la diversidad biológica y la resiliencia de los ecosistemas y apoyan las contribuciones de la naturaleza a las personas.	5.4.3.9
S10 Conservación forestal para la salud	Conservar los bosques o reducir la deforestación para apoyar la salud y el bienestar humanos, sin dejar de mantener la diversidad biológica y respaldar las contribuciones de la naturaleza a las personas. Esto incluye las zonas y territorios forestales conservados por comunidades indígenas.	5.4.3.10
S11 Gestión de la diversidad biológica para las zoonosis	Conservar la diversidad biológica para prevenir la transmisión de patógenos de animales a personas (es decir, reducir el riesgo de transmisión), reducir la propagación de enfermedades zoonóticas emergentes y reducir el riesgo de pandemias.	5.4.3.11
S12 Intervenciones integradas en la salud de las cuencas hidrográficas	Respuestas basadas en el lugar que impliquen una planificación participativa e integren la promoción de la salud e intervenciones con enfoques de gestión del paisaje terrestre, marino y las cuencas hidrográficas para apoyar la salud y el bienestar humanos y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas.	5.4.3.12
S13 Evaluaciones del impacto en la salud	Un instrumento de adopción de decisiones para evaluar cómo una política, programa o proyecto puede afectar potencialmente a la salud de la población. El instrumento se basa en la participación de los interesados, la equidad, el desarrollo sostenible y el uso ético de los datos, y se puede utilizar en muchos sectores diferentes.	5.4.3.13

Opción de respuesta en relación con la salud	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
S14 El enfoque de “Una sola salud”	Aplicación del enfoque de «Una sola salud» para abordar las interrelaciones entre personas, animales y ecosistemas en relación con los retos sanitarios, como las enfermedades infecciosas emergentes, la resistencia a los antimicrobianos y la inocuidad de los alimentos, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.	5.4.3.14
S15 Educación sanitaria integrada	Educación basada en conceptualizaciones de la salud (por ejemplo, salud planetaria, «Una sola salud», ecosalud) que describen la salud en relación con las funciones del sistema Tierra, la diversidad biológica, los ecosistemas y las diversas cosmovisiones, incluidas las conceptualizaciones indígenas de la salud.	5.4.3.15

Cuadro REFP.A2 (continuación)

Opción de respuesta en relación con el cambio climático	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
C01 Aumentar el carbono orgánico del suelo	Intervenciones en ecosistemas y paisajes gestionados para aumentar las aportaciones de carbono a los suelos, permitir que el carbono persista en los suelos durante períodos más largos o reducir las pérdidas de carbono de los suelos.	5.5.3.1
C02 Intensificación sostenible	Aumentar los rendimientos agrícolas sin impactos ambientales adversos y sin ampliar la superficie de tierra utilizada para la agricultura (es decir, evitar la conversión de ecosistemas intactos con el fin de ampliar la agricultura).	5.5.3.2
C03 Acuicultura multitrófica integrada	Método tradicional de acuicultura que utiliza desechos y alimentos no consumidos de especies de nivel trófico superior (por ejemplo, peces de piscifactoría) para cultivar especies de nivel trófico inferior (como plantas e invertebrados). El método reduce los desechos y aumenta la biomasa cosechable.	5.5.3.3
C04 Conservación y restauración de humedales	Restaurar las turberas y los humedales no costeros degradados y conservar los intactos para mejorar o mantener la estructura y las funciones de estos ecosistemas y las contribuciones que aportan a las personas.	5.5.3.4
C05 Energía eólica marina	El uso de la energía eólica marina para descarbonizar los sistemas energéticos y mitigar el cambio climático.	5.5.3.5
C06 Energía solar fotovoltaica en tierra	El uso de energía fotovoltaica (es decir, paneles o células solares) en instalaciones de energía solar en tierra para producir energía renovable y mitigar el cambio climático.	5.5.3.6
C07 Bioeconomía sostenible	Un modelo económico basado en el uso del capital natural renovable, incluidos los recursos biológicos, que reduzca al mínimo los desechos y disminuya el uso de energía y productos de origen fósil para conservar la naturaleza, mitigar el cambio climático y apoyar un desarrollo sostenible y equitativo.	5.5.3.7
C08 Reducir los contaminantes climáticos de vida corta	Una serie de estrategias para reducir las emisiones de contaminantes con fuertes efectos de calentamiento a corto plazo generadas por la combustión de combustibles fósiles, la quema de biomasa y las actividades agrícolas. Supone beneficios para la salud humana y mitiga el cambio climático.	5.5.3.8
C09 Sistemas de alerta temprana de peligros múltiples	Sistemas de alerta temprana diseñados para anticipar, predecir y generar alertas ante peligros individuales o múltiples que amenazan la salud y el bienestar de las personas y los ecosistemas. Forman parte integrante de las estrategias de reducción del riesgo de desastres.	5.5.3.9
C10 Cooperación mundial en materia de financiación y tecnología	Asociaciones y compromisos internacionales que incluyan financiación pública y privada para apoyar la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y permitir la cooperación y un acceso equitativo a la tecnología y los beneficios derivados de ella.	5.5.3.10
C11 Agroecología	Una variedad de prácticas para apoyar la gestión sostenible de las tierras agrícolas con beneficios ambientales, sociales y económicos. Esta opción estimada se centra en especial en los sistemas agroforestales, en los que los árboles y arbustos leñosos se integran en sistemas agrícolas y ganaderos.	5.5.3.11
C12 Prácticas forestales para hacer frente al cambio climático	Conservar, restaurar y gestionar de forma sostenible los bosques para apoyar la mitigación al cambio climático y la adaptación a él, conservar la diversidad biológica y mantener las contribuciones de la naturaleza a las personas derivadas de los ecosistemas forestales.	5.5.3.12

Opción de respuesta en relación con el cambio climático	Breve descripción de la opción de respuesta	Sección
C13 Restauración de ecosistemas costeros y marinos para el secuestro de carbono	Restaurar los ecosistemas de manglares, praderas marinas y marismas para conservar y apoyar la diversidad biológica, contribuir a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y proporcionar beneficios para la salud y el bienestar humanos, en particular garantizar los medios de subsistencia.	5.5.3.13
C14 Soluciones basadas en la naturaleza urbana	La aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en zonas urbanas para apoyar la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, aumentar la resiliencia al cambio climático, conservar y proteger la diversidad biológica y los recursos naturales y promover la salud y el bienestar de las personas.	5.5.3.14
C15 Alimentación saludable sostenible	La alimentación saludable sostenible promueve todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, tienen baja presión e impacto ambiental, son accesibles, asequibles, seguras y equitativas, y son culturalmente aceptables.	5.5.3.15

Opción de respuesta en relación con la alimentación	Objetivo de Desarrollo Sostenible																	Meta del Marco Mundial de Biodiversidad																							Acuerdo de París
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
AL15 Sistemas alimentarios indígenas	■	■			■					■		■		■	■					■		■				■	■	■									■		■		
AL16 Acceso a los recursos naturales y la tierra	■	■			■					■					■	■																								■	■

Figura REFP.A3. Opciones de respuesta que apoyan la consecución de objetivos a nivel mundial. Para cada elemento del nexo (diversidad biológica, agua, alimentación, salud y cambio climático), la figura muestra si una opción de respuesta individual contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y las metas a largo plazo de mitigación del cambio climático y adaptación a él del Acuerdo de París. La cifra incluye todas las opciones de respuesta evaluadas en el capítulo 5. Las opciones de respuesta evaluadas independientemente en dos subcapítulos (agroecología, alimentación saludable sostenible, intensificación sostenible y soluciones urbanas basadas en la naturaleza) se presentan por separado en esta figura en función de cada uno de los subcapítulos en que se evaluaron esas opciones. Las opciones de respuesta están agrupadas por elemento del nexo y ordenadas por código alfanumérico (D para la diversidad biológica, AG para el agua, AL para la alimentación, S para la salud y C para el cambio climático). Las casillas sombreadas indican el apoyo a un objetivo o una meta. Los títulos de opciones de respuesta en negrita indican que la opción de respuesta respalda la consecución de más de 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible y más de 5 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
